

Transkriptionsleitfaden (2025)

Taxonomie, Sprachspezifika und Einordnung in Forschung & Praxis

Version: v2025.11–1 • **Datum:** 2025-11-15 • **Zielgruppen:** Hochschulen, Forschung, Praxisteams (Journalismus, UX, Behörden) • Dieses Dokument wurde gemeinschaftlich erarbeitet von Autor:innen, Korrektor:innen, Übersetzer:innen und Fachexpert:innen des Amberscript-Teams. **Deutsche Version:** Dmytro Memari Fard, Celina Heier, Lena Reimann.

Empfohlene Zitation

Amberscript (2025). *Transkriptionsleitfaden (2025): Taxonomie, Sprachspezifika und Einordnung in Forschung & Praxis* (v2025.11–1).

Abstract

Transkription ist ein Spektrum zwischen Lesbarkeit und Detailtreue. Dieser Leitfaden definiert drei Amberscript-Stile – **Clean Read (CR)**, **Clean Verbatim (CV)** und **Full Verbatim (FV)** – und normiert ihre Operationen auf lexikalischer, syntaktischer und paralinguistischer Ebene. Der Fokus dieses Dokuments ist Deutsch (DE). Englisch (EN) dient als Kurz-Referenz; Hinweise zu NL/FR stehen optional als Beispiele. Eine konservative Tagging- und Timestamp-Politik ($\leq 1/\text{min}$; Schwellen $\text{CR/CV} \geq 5 \text{ s}$, $\text{FV} \geq 3 \text{ s}$) erhöht Reproduzierbarkeit und Tool-Interoperabilität. Beispiele (Triptychen) zeigen Transformationen von der gesprochenen Äußerung zu CR/CV/FV. Ergebnis: zitierfähige, prüfbare und mehrsprachig konsistente Transkripte für Forschung & Praxis.

Schlüsselwörter

Transkription; Clean Read; Clean Verbatim; Full Verbatim; TEI P5; ISO 24624; Jefferson; GAT2; EN/DE/NL/FR; Timestamps; Backchannels; Reproduzierbarkeit

1. Einleitung: Problemstellung, Ziel, Beitrag, Geltungsbereich

Problemstellung

Transkription ist kein monolithischer Prozess, sondern ein Kontinuum zwischen Inhaltstreue und Lesbarkeit. Forschungsdomänen (z. B. Linguistik, Soziologie, Diskursanalyse) benötigen hohe Granularität und formal markierte Phänomene, während Praxisfelder (Journalismus, UX, Wissensmanagement) niedrige Reibung und hohen Lesefluss verlangen. Ohne klar definierte Stile entstehen Abweichungen zwischen den Texten, was zu verfälschten Forschungsergebnissen führen kann: uneinheitliche Tag-Nutzung, uneindeutige Grenzziehungen (etwa Unflüssigkeiten vs. Füllwörter), inkonsistente Interpunktion und eine mangelnde Anschlussfähigkeit an etablierte Forschungsstandards (TEI P5, ISO 24624).

Ziel

Bereitstellung einer versionierten, stabil zitierbaren Referenz der Amberscript-Stile Clean Read (CR), Clean Verbatim (CV) und Full Verbatim (FV). Der Leitfaden definiert:

- **Tagging-/Timestamp-Normen**,
- **sprachspezifische Defaults** mit Schwerpunkt DE
- **Mappings** zu weiteren relevanten Forschungsstandards.

Beitrag

1. **Konsolidierte Taxonomie** mit klaren Operationen auf lexikalischer, syntaktischer und paralinguistischer Ebene.
2. **Einheitliche Terminologie und Normen** mit u. a.:
 - Minutenstempel-Regel: $\leq 1/\text{Minute}$ (pro Sprecher-Turn).
 - Dauer-Schwelle: CR/CV ≥ 5 s, FV ≥ 3 s (sprachspezifische Abweichungen siehe Kap. 3).
 - Tags kleingeschrieben in eckigen Klammern; kanonische englische Bezeichnungen mit zulässigen sprachlokalen Aliassen (ein Dokument entscheidet sich für eine Variante und führt diese konsistent, wobei die sprachlokalen Aliase bevorzugt genutzt werden sollen, um die Zugänglichkeit zu erhöhen).
3. **Normativer Rahmen** mit **MUSS/SOLLTE/KANN** zur Steigerung von Reproduzierbarkeit (Inter-Annotator-Agreement), Tool-Kompatibilität und Zitierfähigkeit.

Geltungsbereich

Dieser Leitfaden behandelt Transkriptionsstile. Untertitel-Spezifika (SDH/Accessibility-Typografie) sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Versionierung/Zitation

Dieses Dokument ist versioniert (aktuell v2025.11–1).

1.1. Verantwortung der Transkribierenden (Professionalität, Präzision, Vertraulichkeit)

Zweck. Dieses Kapitel definiert Mindeststandards für die professionelle Ausübung der Transkriptionsarbeit, um Qualität, Reproduzierbarkeit und Vertraulichkeit sicherzustellen.

Grundsätze (MUSS/SOLLTE/KANN).

- **Präzision & Konsistenz**
 - MUSS die stil- und sprachspezifischen Regeln des Leitfadens strikt anwenden (CR/CV/FV-Operationen; Mikrotypografie; Zahlen/Zeit-Formate; Tag-Politik).
 - MUSS Tags einheitlich kleingeschrieben in eckigen Klammern verwenden und innerhalb eines Dokuments konsistent bleiben (kanonische EN-Formen, optionale sprachlokale Aliase).
 - MUSS die **Minutenstempel-Regel** ($\leq 1/\text{Minute}$ pro Sprecher-Turn) und die **Dauer-Schwellen** ($CR/CV \geq 5$ s; $FV \geq 3$ s) einhalten.
 - SOLLTE Unsicherheiten transparent markieren (z. B. [inaudible], [unclear] mit optionalem - je nach Transkriptionsstil - Zeitbereich), statt zu raten.
- **Vertraulichkeit & Datenschutz**
 - MUSS alle Aufnahmen, Metadaten und Transkripte vertraulich behandeln und nur in freigegebenen, sicheren Umgebungen verarbeiten (z. B. Zugriffsschutz, Verschlüsselung, keine Dritt-Weitergabe ohne Freigabe).
 - MUSS projektinterne und gesetzliche Vorgaben (z. B. NDA, Archivierungsfristen, Löschkonzepte) befolgen; SOLLTE Zugriff und Übertragungen dokumentieren (Audit-Trail).
- **Unabhängigkeit & Fairness**
 - MUSS inhaltliche Neutralität wahren (keine sinnverändernden Eingriffe über den gewählten Stil hinaus).
 - SOLLTE Interessenkonflikte offenlegen und Abweichungen/Probleme (schlechte Audioqualität, unklare Sprecher:innen) frühzeitig eskalieren.
- **Arbeitsweise & Qualitätssicherung**
 - MUSS geeignete Arbeitsmittel nutzen (hochwertige Kopfhörer, stabile Abspielsoftware, Zeitcode-Unterstützung).

- SOLLTE ein **Vier-Augen-Prinzip** oder Self-Review (zweiter Durchgang) anwenden, insbesondere bei FV oder wissenschaftlich relevanten Projekten.
- KANN ein kurzes **Entscheidungslog** führen (z. B. gewählte Alias-Tags, besondere Schreibweisen, Absprachen zum Zahlenformat).
- **Sicherheit & Versionsführung**
 - MUSS versionierte Dateien führen (z. B. v1.0, v1.1) und Änderungsstände kurz begründen (Changelog), insofern die verwendeten Tools eine versionierte Sicherung zulassen.
 - KANN Validierungs-Checks (Spellcheck, Format-Linting, Tag-Scanner) nutzen, insofern solche nicht gegen die Datenschutzrichtlinien verstoßen.

Nicht-Erfüllung / Eskalation.

- Bei systematischen Abweichungen (z. B. Tag-Inkonsistenz, Verstoß gegen Minutenstempel-Regel) MUSS zurück in Revision; ggf. Coaching/Feedback-Schleife.

Kurz-Checkliste für Transkribierende.

- Stil korrekt gewählt (CR/CV/FV) und konsistent angewandt?
- Tags in eckigen Klammern, klein, konsistent? Zeitbereiche bei Events genutzt?
- 1-pro-Minute-Timestamps eingehalten? Schwellen beachtet?
- Unsicherheiten markiert statt geraten?
- Vertraulichkeit gewahrt, sichere Speicherung/Übertragung?

1.2 Verantwortung der Auftraggebenden (Kund:innen): Briefing, Qualität, Format-/Kodierwünsche

Zweck. Dieses Kapitel beschreibt, welche Vorleistungen und Entscheidungen Auftraggebende treffen sollten, damit Transkripte effizient, konsistent und forschungsfähig erstellt werden können.

Vorab-Briefing (MUSS/SOLLTE/KANN).

- **Scope & Stil**
 - MUSS Ziel und Verwendungszweck benennen (z. B. Forschung, UX, Publikation) und den gewünschten **Stil** festlegen (CR/CV/FV) inkl. etwaiger Abweichungen (z. B. zusätzliche Markierungen).
- **Audioqualität**
 - SOLLTE möglichst saubere, gleichlaute Aufnahmen liefern (geringe Kompression/Artefakte, minimiertes Übersprechen); bei Mehrkanal-Material ggf. Kanalbeschreibung beilegen.
 - SOLLTE bekannte Problemstellen nennen (z. B. starke Hintergrundgeräusche, Dialekte, Stellen mit Overlap).
- **Sprecher:innen-Informationen**
 - SOLLTE eine **Sprecher:innenliste** mit eindeutigen IDs, Rollen/Funktionen und (falls bekannt) Geschlecht/Pronomen bereitstellen; KANN Sitzordnung, Meeting-Agenda oder Timecodes von wichtigen Ereignissen mitsenden (hilft bei Diarisierung).
- **Terminologie & Dictionaries**
 - MUSS (bei Fachdomänen) relevante **Wortlisten** bereitstellen: Terminologie, Eigennamen, Produkt-/Markennamen, Akronyme, Schreibkonventionen, ggf. Aussprachhilfen.
 - SOLLTE **Sprach-/Region-Voreinstellungen** klären (z. B. DE vs. AT Rechtschreibung; EN-US vs. EN-GB).
- **Formatierung & Kodierung**
 - MUSS gewünschte **Ausgabeformate** benennen (z. B. DOCX/TXT/CSV/JSON; optional TEI P5/ISO 24624-kompatible Exporte) und **Zeichencodierung** (empfohlen: UTF-8).

- SOLLTE **Zeitcode-Konvention** festlegen (Start-Offset, HH:MM:SS oder HH:MM:SS.mmm; Medien-Timecode vs. nullbasiert) und ob **Zeitbereich-Notation** für Ereignisse gewünscht ist (z. B. „[silence 00:03:12–00:03:18]“).
- SOLLTE Präferenzen zu Zahlen, Datum/Zeit, Anführungszeichen, Bindestrichen, Komposita mitteilen (sprachspezifische Defaults siehe Kap. 3).
- **Tagging-Politik**
 - KANN festlegen, ob kanonische englische Tag-Bezeichnungen oder sprachlokale Aliase verwendet werden; innerhalb eines Dokuments bleibt die Wahl auch bei Mehrsprachigkeit konsistent.
 - KANN zusätzliche projektspezifische Tags definieren (Definition + Beispiel + Einsatzkriterien).
- **Schwellen & QA**
 - SOLLTE die **Minutenstempel-Regel** und **Dauer-Schwellen** bestätigen oder projektspezifisch überschreiben (inkl. Begründung & QA-Plan).
 - SOLLTE Erwartungen an Review/Abnahme (z. B. Blind-Review, Stichproben-IAA) festlegen.
- **Rechtliches & Datenschutz**
 - MUSS sicherstellen, dass Einwilligungen/Verarbeitungsgrundlagen vorliegen (v. a. bei personenbezogenen Daten).
 - SOLLTE Übermittlungswege und Speicherorte definieren (z. B. SFTP, verschlüsselte Plattformen), Aufbewahrungs- und Löschrufen mitteilen, sobald sie vom Angebot der Transkriptionsanbieter abweichen.

Liefer- & Austauschformate (Empfehlungen).

- **Eingang:** Audio/Video (möglichst hochwertige Master oder hochbitratige Exporte), Metadaten (Sprecher:innenliste, Agenda), Terminologie-CSV.
- **Ausgang:** Transkript im gewählten Stil + Metadatenblatt (Projekt, Stil, Version, Abweichungen), optional strukturierte Formate (TEI/ISO) für Forschung.

Checkliste:

- Zweck/Use-Case: ...

- Gewünschter Stil: CR / CV / FV (Abweichungen: ...)
- Audioquellen (Format, Kanäle, Besonderheiten): ...
- Sprecher:innen-Infos (IDs/Rollen): ...
- Terminologie-Liste(n) angehängt? Ja/Nein; Quelle/Verantwortlich: ...
- Tag-Variante: EN-kanonisch / sprachlokal (Alias: ...)
- Zeitcode-Konvention: Start-Offset ...; HH:MM:SS(.mmm) ...; Zeitbereichs-Tags Ja/Nein
- Ausgabeformat(e) & Kodierung: ... (UTF-8 empfohlen)
- QA/Abnahme: (Review-Modus, IAA-Ziel, Stichprobenumfang) ...
- Datenschutz/Übermittlung (Kanal, Fristen): ...

Hinweis zu Sonderwünschen. Abweichungen von Defaults (z. B. engmaschigere Timestamps, zusätzliche Tags, spezifische Typografie) erhöhen Aufwand und sollten vor Start schriftlich geklärt werden (Kosten, Turnaround, QA-Anpassungen).

2.1 Kurzdefinitionen (normativ + Zweckbindung)

Clean Read (CR)

Clean Read (CR) zielt auf maximale Lesbarkeit in Schriftsprache bei strikt gewahrter inhaltlicher Treue. Gesprochenes wird so transformiert, dass der Sinn unverändert bleibt, die Form jedoch klarer, kohärenter und als Prosa problemlos rezipierbar ist. Damit eignet sich CR für Kontexte, in denen Verständlichkeit ohne Interpretationsverschiebung im Vordergrund steht.

Lexikalisch werden Umgangsformen und redundante Diskursmarker normalisiert; Disfluencies und Zögerlaute (etwa „äh“, „hm“, „you know“) entfallen. Füllsel bleiben nur erhalten, wenn sie eine echte Bedeutungsnuance tragen; jede Bedeutungsverschiebung ist ausgeschlossen. So entsteht ein präziser, eindeutig interpretierbarer Text ohne Verluste an Inhalt.

Die Syntax und Interpunktion folgen einem schlanken, konsistenten Schema. Ellipsen („...“) erscheinen ausschließlich bei echten Satzabbrüchen und dienen nicht der Pausenmarkierung. Gedankenstrich-Einschübe ersetzen keine Kommas und werden nur dort genutzt, wo sie syntaktisch und semantisch notwendig sind. Ziel ist eine klare Satzarchitektur, die Lesefluss über typografische Effekte stellt.

Paralinguistische Ereignisse und Tags werden auf das Relevante reduziert und kleingeschrieben erfasst (z. B. [lacht], [seufzt], [applaus]). Backchannels werden als Antworten normalisiert—im Englischen „Yes/No“, im Deutschen „Ja/Nein“, in NL/FR entsprechend—und damit in die propositionale Struktur integriert, statt als bloße Hörersignale zu verbleiben. Emphatische Hervorhebungen entfallen; Bedeutung wird durch Wortwahl und Satzbau, nicht durch typografische Mittel, transportiert.

Zweck: Clean Read dient der maximalen Lesbarkeit in Schriftsprache bei inhaltlicher Treue.

Lexikalik: Umgangsformen und redundante Diskursmarker werden normalisiert; Disfluencies und Zögerlaute entfallen; Füllsel/Füllwörter bleiben nur erhalten, wenn sie eine Bedeutungsnuance tragen. Bedeutungsverschiebungen sind ausgeschlossen.

Syntax/Interpunktion: Die Interpunktion ist schlank und konsistent; Ellipsen („...“) erscheinen ausschließlich bei echten Satzabbrüchen; Gedankenstrich-Einschübe ersetzen keine Kommas.

Paralinguistik/Tags: Es werden nur relevante non-verbale Ereignisse erfasst; Backchannels werden als Antworten normalisiert (EN: *Yes/No*, DE: *Ja/Nein*, NL/FR entsprechend).

Emphase: Entfällt im Sinne der erhöhten Lesbarkeit.

Normstatus: CR **MUSS** den Sinn wahren, Tags kleingeschrieben führen und die Minutenstempel-Regel erfüllen; CR **SOLLTE** Emphase nicht einsetzen und non-verbale Markierungen auf das Relevante beschränken; CR **KANN** stilistische Glättungen (z. B. behutsame Wortstellungsangleichungen) vornehmen, sofern keine Sinnverschiebung eintritt.

Clean Verbatim (CV)

Clean Verbatim (CV) verbindet Wörtlichkeit mit behutsamer Glättung, um sowohl lesbar als auch analytisch auswertbar zu bleiben. Ziel ist ein Text, der die originale Formulierung weitgehend bewahrt, zugleich aber dort minimal geglättet wird, wo dies das Verständnis nachweislich verbessert—ohne inhaltliche Korrekturen oder Bedeutungsverschiebungen.

Auf der lexikalischen Ebene sind kleine Korrekturen in Grammatik und Orthografie zulässig (etwa einfache Kongruenz- oder Tippfehlerkorrekturen). Füllwörter bleiben überwiegend erhalten, da sie Gesprächsstruktur und Sprecherhaltung abbilden; reine Zögerlaute wie „äh/uh/erm“ entfallen hingegen, weil sie keinen semantischen Mehrwert tragen. Der Grundsatz lautet: Erhalten, was interpretativ nützt; entfernen, was ausschließlich akustisches Stocken markiert.

Die Satz- und Zeichensetzung folgt dem schlanken CR-Prinzip. Interpunktion wird konsistent und sparsam gesetzt; Ellipsen („...“) erscheinen ausschließlich bei echten Satzabbrüchen und dienen nicht der Pausenmarkierung. So bleibt die syntaktische Oberfläche ruhig, ohne dem gesprochenen Duktus untreu zu werden.

Paralinguistik und Tags werden kleingeschrieben und nur für relevante non-verbale Ereignisse gesetzt, z. B. [laughs], [seufzt], [applaus]. Backchannels werden als Antworten beibehalten und sprachspezifisch notiert, um ihre Gesprächsfunktion sichtbar zu machen (EN: mm-hmm/mm-mm; DE: hm [bejahend]/[verneinend]; NL/FR analog). Damit bleiben Interaktionssignale im Text präsent, ohne sie zu interpretativ zu überformen.

Emphase folgt den CR-Regeln: typografische Hervorhebungen entfallen. Bedeutungstragendes wird über Wortwahl und Syntax vermittelt, nicht über grafische Mittel.

Zweck: Clean Verbatim kombiniert Wörtlichkeit mit moderater Glättung für gute Lesbarkeit und Auswertbarkeit.

Lexikalik: Kleine Korrekturen in Grammatik und Orthografie sind zulässig; Füllwörter bleiben überwiegend erhalten; reine Zögerlaute (z. B. „äh/uh/erm“) entfallen.

Syntax/Interpunktion: Die Satz- und Zeichensetzung folgt dem schlanken CR-Prinzip; Ellipsen markieren nur echte Abbrüche.

Paralinguistik/Tags: Relevante non-verbale Ereignisse werden markiert (z. B. „[laughs]“); Backchannels werden als Antworten beibehalten und sprachspezifisch notiert (EN: *Mm-hmm/mm-mm*; DE: *Hm* [bejahend]/[verneinend]; NL/FR analog).

Emphase: Wie in CR.

Normstatus: CV **MUSS** die Wörtlichkeit ohne Sinnkorrektur wahren, die Minutenstempel-Regel erfüllen und Tags kleingeschrieben führen; CV **SOLLTE** minimal korrigieren, wenn dies die Intelligibilität messbar steigert, ohne Inhalte zu verschieben; CV **KANN** Diskursmarker beibehalten, sofern sie analytisch nützlich sind.

Full Verbatim (FV)

Full Verbatim (FV) zielt auf maximale Detailtreue für Forschung und feinkörnige Auswertung. Es bildet das Gesprochene so vollständig wie möglich ab – mitsamt seiner Unordnung, Wiederholungen und Sprechphänomene –, ohne interpretierend zu glätten. Damit ist FV das Format der Wahl, wenn Gesprächsdynamiken, Reparaturprozesse, Sprecherhaltungen, Prosodie-Hinweise oder Interaktionssignale empirisch sichtbar und nachträglich auswertbar bleiben sollen.

Lexikalisch werden keine Korrekturen vorgenommen: weder Grammatik- noch Orthografie-Eingriffe (im Sinne der Bewahrung der Lexikalität) sind erlaubt. Füllwörter (z. B. „halt“, „sozusagen“, „quasi“) und Zögerlaute („äh/uh/erm“) werden systematisch erfasst; ebenso bleiben Selbstkorrekturen, Wiederaufnahmen und unmittelbare Wiederholungen erhalten. Der dokumentarische Grundsatz lautet: Alles Hörbare mit möglichem analytischem Wert wird bewahrt. Wo es Varianten gibt (z. B. „mhm“ vs. „mm-hmm“), gelten die in Kapitel 3 festgelegten, sprachspezifischen Schreibweisen.

Die Syntax- und Interpunktionsführung dient nicht der Glättung, sondern der präzisen Markierung von Sprechereignissen. Wortabbrüche werden mit Binde-/Trennstrich (-) markiert („ich geh- ich gehe später“), Satzabbrüche ausschließlich mit Ellipse (...). Pausenlänge, Dehnungen und andere prosodische Phänomene werden nach dem jeweiligen Sprachkapitel konsistent notiert; das vollständige Zeichenrepertoire (inklusive etwaiger Längenmarker) ist in Kapitel 3 definiert. Ziel ist eine reproduzierbare, formal eindeutige Oberfläche, die die Granularität der Daten bewahrt.

Paralinguistik und Tags werden umfassend erfasst: Lachen, Seufzen, hörbare und bedeutungstragende Ein-/Ausatmer, Pausen, relevante Umgebungsgeräusche, technische Störungen und sprechbegleitende Ereignisse (z. B. [telefon klingelt], [tür öffnet sich]). Backchannels erscheinen in ihrer sprachspezifischen Originalform (z. B. EN: *mm-hmm/mm-mm*; DE: *hm/ähm*; NL/FR analog), da sie als Interaktionssignale selbst Untersuchungsgegenstand sind. Ereignis-Tags sind kleingeschrieben zu führen, mit explizitem Start/Ende, wenn die Dauer ≥ 3 s beträgt; kürzere, punktuelle Ereignisse werden als Instantan-Tags notiert, wie in Kapitel 3 beschrieben. Überlappungen und Einsätze

anderer Sprecher werden dokumentiert, sofern sie die Verständlichkeit oder die Interaktionsstruktur betreffen.

Emphase wird ausschließlich dann typografisch markiert, wenn eine klare, hörbare Betonung vorliegt. Der Standard ist ALL CAPS für das betroffene Wort bzw. Morphem; als Richtwert empfehlen wir zwei bis drei Markierungen pro Minute und Sprecher, um den Lesefluss nicht zu überfrachten und zugleich die Signalfunktion zu erhalten. Falls analytisch benötigt, können lokale Betonungsmuster ergänzend dokumentiert werden (z. B. ein standardisiertes [emph]); aus Gründen der Einheitlichkeit wird jedoch primär die Markierung mit ALL CAPS empfohlen.

Zweck: Full Verbatim adressiert maximale Detailtreue für Forschung und feinkörnige Auswertung.

Lexikalik: Korrekturen entfallen vollständig; Füllwörter und Zögerlaute (z. B. „äh/uh/erm“) werden inventarisiert, Wiederholungen bleiben erhalten.

Syntax/Interpunktion: Wortabbrüche werden mit Binde-/Trennstrich („-“) und Satzabbrüche mit Ellipse („...“) markiert; das Zeichenrepertoire ist sprachspezifisch in Kapitel 3 festgelegt.

Paralinguistik/Tags: Non-verbale Phänomene (Lachen, Seufzen, Pausen, Geräusche) werden umfassend erfasst; Backchannels erscheinen sprachspezifisch originalgetreu.

Emphase: **ALL CAPS** kommt nur bei klar hörbarer Betonung zum Tragen, als Richtwert werden **zwei bis drei Vorkommen pro Minute und Sprecher** empfohlen, um Lesefluss und Signalfunktion zu wahren; unterstützend können lokale Betonungsmuster dokumentiert werden (z. B. „[emph]“), sofern sie analytisch benötigt werden, es wird jedoch die einheitliche Markierung mit ALL CAPS empfohlen.

Normstatus: FV **MUSS** die Vollständigkeit der hörbaren Merkmale sichern, die Minutenstempel-Regel erfüllen und für Ereignis-Tags eine **Dauer-Schwelle ≥ 3 s** für Start/Ende einhalten; FV **SOLLTE** Zeichenkonventionen strikt konsistent führen und Überlappungen dokumentieren, wenn diese die Verständlichkeit betreffen; FV **KANN** aufgrund der Beschaffenheit der Guidelines auch feingranulare Timing-Annotationen (sub-sekundär) einsetzen, sofern das Tooling dies unterstützt und dies eindeutig analytisch benötigt wird.

Grundnormen (stilübergreifend)

Tags werden konsequent kleingeschrieben und in eckigen Klammern geführt. Als Standard gilt die kanonische englische Form ([inaudible], [silence], [crosstalk], [foreign language]); sie erleichtert die internationale Weiterverarbeitung. Sprachlokale Aliase (z. B. [überlappung], [fremdsprache]) sind zulässig, solange innerhalb eines Dokuments durchgängig eine

Variante verwendet wird. Die Wahl der Variante ist zu Beginn des Projekts festzulegen und in den Metadaten zu dokumentieren (Kapitel 3).

Die Minutenstempel-Regel begrenzt die Zeitmarkierung auf höchstens einen Zeitstempel pro Minute und Sprecher-Turn. Das erhöht die Lesbarkeit erheblich und beeinträchtigt die Orientierung nicht, weil Zeitbereiche bei längeren Ereignissen über die Ereignis-Tags selbst präzise markiert werden. Ein „Turn“ ist die zusammenhängende Sprechspanne eines Sprechers; bei Sprecherwechsel beginnt ein neuer Turn.

Für Start/Ende-Zeitstempel bei Ereignis-Tags gelten Dauer-Schwellen: in CR/CV ab ≥ 5 s, in FV ab ≥ 3 s. Kürzere Vorkommnisse werden als punktuelle Ereignisse ohne Endzeit erfasst. Empfohlen ist die Zeitbereich-Notation in den Tags selbst, z. B. [silence 00:03:12–00:03:18] (Format HH:MM:SS; Millisekunden optional, sofern analytisch benötigt und dann konsistent im gesamten Dokument). Diese Praxis hält den Fließtext schlank und liefert zugleich auswertbare Dauerinformationen.

Mapping-Hinweis. Für zentrale Ereignisse bestehen feste Entsprechungen zu etablierten Standards:

„[laughs]“ → TEI <vocal desc="laughter"> / ISO event=laughter;

„[silence]“ → TEI <pause dur="..."> / ISO pause;

„[crosstalk]“ bzw. „[überlappung]“ → TEI <overlap> / ISO overlap.

Wort- und Satzabbrüche folgen den Jefferson-/GAT2-Äquivalenten (sprachspezifisch in Kapitel 3 ausgewiesen). Damit bleibt die Zeichenpraxis zwischen unseren Stilen (CR/CV/FV) und externen Annotationstraditionen interoperabel.

Was ist „Mapping“ und warum ist es interessant?

„Mapping“ bezeichnet die systematische Zuordnung der Amberscript-internen Tags und Zeichen an Elemente/Attribute formaler Standards (z. B. TEI P5, ISO 24624) sowie an Konversationsanalyse-Notation (Jefferson, GAT2). Ein gutes Mapping schafft Interoperabilität (nahtlose Im-/Export-Workflows zu ELAN, EXMARaLDA, Praat, TEI-XML), Vergleichbarkeit (Korpus-übergreifende Suche nach z. B. Lachen, Pausen, Überlappungen), Reproduzierbarkeit (klare, tool-unabhängige Bedeutung jedes Zeichens) und Zitierfähigkeit (wissenschaftlich anschlussfähige Terminologie). Praktisch heißt das: Ein mit Amberscript-Guidelines erstelltes Transkript kann ohne Informationsverlust in standardisierte Formate überführt, mit anderen Datensätzen zusammengeführt und von Forschungsteams sowie NLP-Pipelines weiterverarbeitet werden – heute und in naher Zukunft.

Tags: Tags sind kleingeschrieben und in eckigen Klammern zu führen; die kanonische englische Form ([inaudible], [silence], [crosstalk], [foreign language]) sind zulässig. Sprachlokale Aliase (z. B. [überlappung], [fremdsprache]) werden empfohlen; innerhalb eines Dokuments ist **eine** Variante konsequent zu verwenden.

Minutenstempel-Regel: Pro Sprecher-Turn sind höchstens ein Zeitstempel pro Minute zulässig. Dies erhöht die Lesbarkeit stark, ohne bedeutsame Auswirkungen auf die Orientierung zu haben.

Dauer-Schwellen: Für Start/Ende-Zeitstempel bei Ereignis-Tags gelten **CR/CV ≥ 5 s, FV ≥ 3 s. Zeitbereich-Notation.** Empfohlen wird die Form „[silence 00:03:12–00:03:18]“ (HH:MM:SS, optional Millisekunden, sofern diese eindeutig analytisch benötigt werden).

Mapping-Hinweis: Die wichtigsten Entsprechungen lauten: „[laughs]“ → TEI <vocal desc="laughter"> / ISO event=laughter; „[silence]“ → TEI <pause dur="..."> / ISO pause; „[crosstalk]“ bzw. „[überlappung]“ → TEI <overlap> / ISO overlap. Wort- und Satzabbrüche folgen den Jefferson-/GAT2-Äquivalenten (sprachspezifisch in Kapitel 3 ausgewiesen).

2.2 Operationen je Stil (übergreifender Überblick mit Klarstellungen)

Lexikalik

Im Bereich der Lexikalik greifen die drei Stile mit unterschiedlicher Eingriffstiefe ineinander. *Clean Read (CR)* **sollte** Umgangsformen und redundante Diskursmarker normieren und rein phonische Füllsel entfernen, ohne die Bedeutung zu verschieben. Maßgeblich ist, ob ein Ausdruck semantisch-funktional zum propositionalen Gehalt beiträgt: Trägt er nicht, entfällt er; trägt er, wird er, falls sinnvoll und ergebnisorientiert, in neutrale Schriftsprache überführt. *Clean Verbatim (CV)* **muss** die Wörtlichkeit wahren und **sollte** kleine orthografische und grammatische Korrekturen vornehmen, sofern diese die Intelligibilität erhöhen, ohne den Inhalt zu verändern; Füllwörter werden tendenziell beibehalten, reine Zögerlaute entfallen. *Full Verbatim (FV)* **muss** vollständig daten-nah bleiben: Korrekturen sind ausgeschlossen; Füllwörter, Zögerlaute, Wiederholungen und Selbstreparaturen werden systematisch erfasst und so dokumentiert, dass eine spätere qualitative oder quantitative Auswertung möglich bleibt.

Begrifflich wird präzise zwischen **Disfluency/Zögerlaut** als rein phonischer Verzögerung (z. B. *äh/uh/erm*) ohne lexikalische Bedeutung und **Füllwort/Diskursmarker** als lexikalischem Element mit pragmatisch-diskursiver Funktion (z. B. *halt, sozusagen; kind of, like*) unterschieden. Während CR Disfluencies stets entfernt und Diskursmarker nur bei Bedeutungsverlust streicht oder glättet, behalten CV und FV Diskursmarker grundsätzlich bei (FV stets, CV mit moderater Glättung, falls nötig).

Syntax und Interpunktion

Für CR und CV gilt **verbindlich** ein reduziertes Satzzeichen-Inventar: Ellipsen („...“) erscheinen ausschließlich bei echten Satzabbrüchen; Gedankenstrich-Einschübe dienen nicht als Ersatz für Kommas. Syntaktische Schachtelungen werden vermieden, um Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu steigern. FV **muss** Wortabbrüche mit Binde-/Trennstrich („-“) und Satzabbrüche mit Ellipse („...“) markieren; etwaige sprachspezifische Alternativen (z. B. Halbgeviertstrich) sind in Kapitel 3 festgelegt. Prinzip ist **Konsequenz vor Vielfalt**: Innerhalb eines Dokuments wird ein konsistentes Zeichenrepertoire durchgehalten, sodass Selbstreparaturen und Neubeginne als solche erkennbar bleiben.

Paralinguistik und Tags

Die Behandlung paralinguistischer Ereignisse folgt einer Relevanzhierarchie. CR **sollte** nur non-verbale Ereignisse markieren, die einen inhaltlichen Beitrag oder eine klare Kommunikationsfunktion besitzen (z. B. ironisches Lachen, lange bedeutungstragende Pause, thematisch eingebundene Geräusche). Backchannels werden im Antwortgebrauch normalisiert (EN: *Yes/No*, DE: *Ja/Nein*, NL/FR analog) und andernfalls weggelassen. CV **muss** relevantes Non-Verbales markieren (z. B. „[laughs]“, „[sighs]“) und **sollte** Backchannels als Antworten beibehalten, in sprachspezifischer Schreibweise (EN: *Mm-hmm/mm-mm*; DE: *Hm* [bejahend]/[verneinend]; NL/FR analog). FV **muss** non-verbale

Phänomene erfassen und Backchannels originalgetreu wiedergeben; bei Ambiguität sind disambiguierende Klammern zulässig (z. B. DE: *Hm [bejahend]*), sofern sie die Interpretation stabilisieren.

Überlappung (Sprecherwechsel)

Überlappungen werden **markiert**, wenn sie die Verständlichkeit mindern oder die Bestimmung von Turn-Grenzen analytisch relevant ist. Die Tag-Wahl folgt dem kanonischen **[crosstalk]** (Alias **[überlappung]**); ein Zeitbereich wird angegeben, sobald die jeweilige Schwelle erreicht ist (CR/CV ≥ 5 s, FV ≥ 3 s). Bleiben Äußerungen trotz Überschneidung vollständig verständlich und ist keine Interaktionsanalyse beabsichtigt, **sollte** die Markierung entfallen.

Emphase

Emphatische Hervorhebungen werden zurückhaltend eingesetzt. **ALL CAPS** kommt nur bei FV und nur bei klar hörbarer Betonung zum Tragen; als Orientierung werden höchstens **zwei bis drei Vorkommen pro Minute und Sprecher** empfohlen, um Lesefluss und Signalfunktion zu wahren. In FV kann alternativ die Wortebenen-Markierung **[emph]** verwendet werden, wenn Großschreibung die Lesbarkeit stört oder mit prosodischen Annotationen kombiniert werden soll.

Timestamping

Die **Minutenstempel-Regel** ist obligatorisch: pro Sprecher-Turn höchstens **ein Zeitstempel pro Minute**. **Lange Ereignisse** erhalten zusätzlich Start- und Endmarken gemäß **Dauer-Schwelle** (CR/CV ≥ 5 s, FV ≥ 3 s). Zeitstempel stehen am Turn-Beginn oder unmittelbar vor dem relevanten Ereignis/Tag. Ein Dokument **entscheidet sich** für eine Tag-Variante (kanonische EN-Formen oder lokalisierte Aliase) und führt diese **konsistent** im gesamten Text. Empfohlen wird die Zeitbereich-Notation „[silence 00:03:12–00:03:18]“ im Format HH:MM:SS (optional mit Millisekunden).

Backchannels (präzise Vorgaben)

In CR werden Backchannels **nur** dann zu *Yes/No* (EN) bzw. *Ja/Nein* (DE) normalisiert, wenn sie als **Antwort** fungieren; ansonsten entfallen sie. CV behält Backchannels in **sprachspezifischer Schreibweise** bei (EN *Mm-hmm/mm-mm*; DE *Hm [bejahend]/[verneinend]*; NL/FR analog), wenn sie als Antwort fungieren. FV dokumentiert Backchannels **originalgetreu**, inklusive lautlicher Varianten; bei Mehrdeutigkeit sind knappe Klammerzusätze sinnvoll.

Mini-Beispiel (kontrastiv, DE)

Eine gesprochene Äußerung wie „Ähm, ich hab... ich hab den Vertrag, äh, doch nicht unterschrieben.“ wird in FV vollständig mit Zögerlauten und Satzabbrüchen wiedergegeben, in CV zu „Ich hab den Vertrag doch nicht unterschrieben.“ geglättet und in CR zur schriftsprachlich normierten Form „Ich habe den Vertrag doch nicht unterschrieben.“

überführt. So bleibt das methodische Verhältnis von Lesbarkeit, Wörtlichkeit und Detailtreue transparent und überprüfbar.

Konsistenzhinweis

Äquivalente Schreibungen wie **[foreign language]/[fremdsprache]** oder **[crosstalk]/[überlappung]** werden **nicht gemischt**. Der **Kanon** ist Englisch; **lokale Aliase** sind bevorzugt zu verwenden. Die Entscheidung erfolgt **einmal pro Dokument**, bzw. pro Projekt und wird konsequent durchgehalten.

3.1 Englisch (EN)

Dieser Abschnitt präzisiert sprachspezifische Normen für Englisch (EN) im Rahmen der Amberscript-Stile CR/CV/FV. Grundprinzip ist **Kohärenz vor Variation**: Wo Varianten existieren (US/UK; 12-/24-Stundenzeit; Schriftzeichenvarianten), wählt ein Dokument **eine** Variante und führt sie konsistent.

Zahlen, Maße & Einheiten (MUSS/SOLLTE)

Schreibweise von Zahlen. Ziffern 0–9 werden ausgeschrieben (*zero* bis *nine*), ab 10 werden Ziffern verwendet (10, 42, 1,003,298). **SOLLTE-Ausnahmen:** Messwerte mit Einheiten, Tabellen/Spalten, technische Bezeichner, IDs und Datums-/Zeitangaben dürfen durchgehend als Ziffern gesetzt werden (z. B. *3 km, 5 min, Table 7*).

Tausender- und Dezimaltrennung. Tausendertrennung mit Komma (1,003,298), Dezimalpunkt für Brüche (0.42). Für vierstellige Zahlen ohne Kontextambiguität ist die Trennung optional (1000 vs. 1,000); **SOLLTE** projektweit einheitlich entschieden werden.

Prozente. Ziffer + Prozentzeichen ohne Leerzeichen (42%). In Fließtexten kann *percent* ausgeschrieben werden, wenn es die Lesbarkeit erhöht ("twenty percent"); Konsistenz pro Dokument wahren.

Währungen. Symbol direkt vor der Zahl, ohne Leerzeichen: \$25, £9.50, €1.30. **SOLLTE:** Für Mehrwährungs-Kontexte ISO-Codes zulassen (*USD 25, US\$25*) und diese konsequent führen. Negativbeträge mit Vorzeichen: -\$12.50.

Einheiten. Zwischen Zahl und Einheit geschütztes Leerzeichen setzen (*10 km, 5 min*). Ausnahmen: % (kein Leerzeichen). Temperatur: SI-konform 25 °C; verbreitete Alternative 25°C ist zulässig, jedoch konsistent zu führen. Pluralbildung: Einheit unverändert (*5 kg*, nicht *5 kgs*).

Zeiträume & Jahrzehnte. Jahrzehnte als *1980s* oder *the '80s* (mit Apostroph vor der verkürzten Zifferngruppe). Vermeidung: *80's* (Apostroph-Plural). Spannweiten mit En-Dash: *1998–2002, 3–5%, 5–7 km*.

Datum & Zeit (SOLLTE)

Zeitformate. Bevorzugt 12-Stundenformat mit a.m./p.m. (kleingeschrieben, mit Punkten): *3:05 p.m.* Alternative: 24-Stundenformat *15:05*. Ein Dokument entscheidet sich für eines. Zeitzonen: *3:05 p.m. CET / 15:05 CET*. Mit Sekunden/Millisekunden, falls analytisch nötig: *03:05:17.250 p.m. / 15:05:17.250*.

Datumsformate. US-Stil: *March 5, 2025*; international: *5 March 2025*. Wochentage nach Bedarf. Ordinals in formalen Kontexten vermeiden. Metadaten: ISO 8601 (*2025-03-05*) für maschinelle Verarbeitung empfohlen.

Orthografie & Typografie (SOLLTE)

Variante (US/UK). Ein Dokument wählt US (z. B. *color, analyze*) oder UK (*colour, analyse*) und bleibt konsistent, inkl. -ize/-ise-Endungen und *program(me)*-Differenzen.

Fremdwörter. Ursprüngliche Orthografie beibehalten, sofern nicht vollständig angliert (*café, résumé*; zulässig: *email*). Eigennamen/Fachtermini originalgetreu.

Anführungszeichen. Typografische „curly quotes“: „double“ / ‘single’. Punkt/Kommata nach amerikanischer Konvention i. d. R. innerhalb der Anführungen; britisch häufig außerhalb— Variante einmalig festlegen und einhalten. Apostroph als ’ (nicht gerades ’).

Bindestriche/Komposita. Hyphen in pränominalen Komposita (*well-known researcher, decision-making process*), kein Hyphen bei -ly-Adverb + Adjektiv (*highly qualified staff*). Zusammenschreibung gemäß verbreiteter Fachkonvention (*dataset* vs. *data set* → projektweit festlegen). Dashes: En-Dash (–) für Spannweiten, Em-Dash (—) nicht als Komma-Ersatz (vgl. Kap. 2.2).

Backchannels & Paralinguistik (MUSS/SOLLTE)

CR. Affirmative/negative Backchannels normalisieren → Yes/No (*nur bei Antwortfunktion*); ansonsten weglassen.

CV/FV. Backchannels (teilweise) beibehalten: Mm-hmm (= bejahend), Mm-mm (= verneinend); verbreitete Alternativen uh-huh/uh-uh sind zulässig, jedoch projektweit einheitlich. Optionale Disambiguierung über [affirmative]/[negative] sparsam einsetzen, nur bei echter Mehrdeutigkeit.

Zögerlaute. *uh/um/er*: in CV entfernen, in FV erfassen (einheitliche Schreibweise wählen und halten).

Non-Verbales. CV: relevante Ereignisse markieren (*[laughs], [sighs]*); FV: umfassend erfassen (inkl. Pausen, Geräusche, Prosodie). Tag-Kanon: [silence], [inaudible], [crosstalk], [music], [noise], [foreign language].

Überlappungen (SOLLTE/MUSS)

Markierung nur, wenn die Verständlichkeit beeinträchtigt ist oder Turn-Grenzen analytisch relevant sind (**SOLLTE**). In diesem Fall **MUSS** [crosstalk] gesetzt und bei Dauer ≥ Schwelle ein Zeitbereich angegeben werden (CR/CV ≥ 5 s, FV ≥ 3 s). Vollständig verständliche, analytisch irrelevante Überlappungen nicht markieren.

Mini-Beispiele (EN)

Ausgang. “Uh, I—I kinda didn’t sign the agreement, actually.”

FV. “Uh, I—I kinda didn’t sign the agreement, actually.” (*Zögerlaut und Selbstreparatur beibehalten; ggf. [sighs]*)

CV. “I kinda didn’t sign the agreement, actually.”

CR. “I didn’t sign the agreement.”

Backchannel.

Ausgang. A: "Can you send it today?" — B: "Mm-hmm."

CV/FV. "Mm-hmm." (*optional: [affirmative]*)

CR. "Yes."

Edge-Cases & Prüfpunkte (QC)

- **Gemischte Varianten** (US/UK, 12h/24h): **nicht mischen**; Variante im Briefkopf/Metadaten festhalten.
- **Prozent-Satzkombinationen:** *between 5–7%* (En-Dash) **statt** *between 5 to 7%*; bei alleinstehenden Prozentwerten auf Einheitlichkeit achten.
- **Große Zahlen:** **Komma** als Tausendertrennzeichen; in technischen IDs **keine** Trennung, wenn es die Identifikation stört.
- **Währung in Fließtext:** Erstnennung ggf. mit ISO-Code (*US\$25*), danach Kurzform (*\$25*)—**einheitlich**.
- **Zeit mit Zone:** *3:05 p.m. CET* **oder** *15:05 CET*; **UTC-Offsets** bei internationalen Datensätzen erwägen (*15:05 UTC+1*).
- **Quote-Punktsetzung:** Einmalig US- oder UK-Konvention wählen und **durchhalten**; auf typografische Anführungen achten.
- **Zögerlaute-Schreibweise:** *uh/um* **oder** *er* projektweit festlegen (akzent-/dialektabhängig), in **FV** konsequent führen.
- **Backchannel-Formen:** Entweder **Mm-hmm/Mm-mm** **oder** **uh-huh/uh-uh**; **nicht** mischen.

Zusammenfassung. Englisch (EN) verlangt vor allem Konsequenz bei Zahlenschreibung, Datums-/Zeitformaten, Orthografievarianten und paralinguistischen Konventionen. Wo Alternativen zulässig sind, wird eine gewählt und konsistent durchgehalten; CR/CV/FV unterscheiden sich primär in der Eingriffstiefe, nicht in der Schreibvariante.

3.2 Deutsch (DE)

Dieser Abschnitt normiert deutschsprachige Schreibweisen für Amberscript-Transkripte (CR/CV/FV). Leitprinzip ist **Kohärenz vor Variation**: Wo Varianten zulässig sind (z. B. Prozent-Leerzeichen, Währungsdarstellung), trifft das Dokument **eine Entscheidung** und führt sie **konsequent**.

Zahlen, Maße & Einheiten (MUSS/SOLLTE)

Dezimal- und Tausendertrennung (MUSS). Dezimalzeichen: Komma (0,42).

Tausendertrennung: Punkt (1.003.298). Vierstellige Zahlen ohne Kontextambiguität können ohne Tausenderpunkt geschrieben werden (1000); Projekt-Entscheidung konsistent halten.

Zahlwort vs. Ziffer (SOLLTE). In Fließtexten: Zahlwörter für 0–12, ab 13 Ziffern („fünf“, „elf“, „13“, „27“). In Fach-/Tabellenkontexten: Ziffern bevorzugen (Messwerte, IDs, Zeitangaben).

Prozent (MUSS/SOLLTE). Standard-Default: Ziffer+% ohne Leerzeichen (42%). Alternative (DIN-konform): 42 % mit geschütztem Leerzeichen nur verwenden, wenn projektweit beschlossen.

Währungen (MUSS). Eine Variante pro Dokument: 25 € oder €25. Dezimaltrennung mit Komma (25,50 €). ISO-Codes in Mehrwährungskontexten zulässig (EUR 25 / 25 EUR), konsistent führen. Negativbeträge: –25,00 €.

Einheiten (SOLLTE). Zwischen Zahl und Einheit geschütztes Leerzeichen (10 km, 5 min, 3 h). Plural der Einheit entfällt (5 kg, nicht 5 kgs). Intervall-/Spannweiten mit Halbgeviertstrich (En-Dash): 3–5 %, 5–7 km, 1998–2002.

Zahlwörter in festen Ausdrücken. Bei „Million“/„Milliarde“: 1,5 Mio. / 2,3 Mrd. (NBSP vor Abkürzung); in wissenschaftlichen Texten alternativ Ziffern (1,5 Millionen), konsequent.

Datum & Zeit (MUSS/SOLLTE)

Zeit (MUSS). 24-Stundenformat: 15:05 (**MUSS**). Zusatzzahl „Uhr“ optional (15:05 Uhr). Sekunden/Millisekunden bei Analysebedarf: 15:05:17,250. Zeitzonen: 15:05 MEZ/MESZ (CET/CEST als internationale Alias).

Datum (MUSS/SOLLTE). DD.MM.YYYY: 05.03.2025. Wochentage bei Bedarf: Mi., 05.03.2025. ISO 8601 (2025-03-05) in Metadaten empfohlen (maschinenlesbar). Kalenderwochen: KW 12.

Orthografie & Typografie (MUSS/SOLLTE)

Großschreibung (MUSS). Substantive groß; Höflichkeitsform Sie/Ihr etc. groß. Eigennamen und Fachtermini originalgetreu.

Auslassungen/Abbrüche (MUSS). Ellipse „...“. Leerzeichen vor „...“, wenn ein abgerissener Satzteil fortgeführt wird („*ich hab ... nicht unterschrieben*“). Kein zusätzliches Satzzeichen nach der Ellipse, außer ?/! als echte Satzzeichen. Wortabbrüche mit „-“ (vgl. Kap. 2.2, FV).

Anführungszeichen (SOLLTE). Primär „...“, Sekundär ‚...‘. Gerade Anführungen (“...”) sind zulässig, wenn Tools dies erzwingen: konsistent bleiben. Apostroph: typografisch ‘. Vermeiden: überflüssiger Apostroph (sog. „Deppenapostroph“; *Müller’s* → *Müllers*).

Bindestrich/Komposita (SOLLTE). Lesbarkeits-Hyphenation bei komplexen Zusammensetzungen: *KI-gestützt*, *Ende-zu-Ende-Prozess*, *E-Mail*. Gedankenstrich (–) nicht als Komma-Ersatz (vgl. Kap. 2.2). Dashes: En-Dash (–) für Spannweiten, Em-Dash (—) vermeiden.

Backchannels & Paralinguistik (MUSS/SOLLTE)

CR (MUSS/SOLLTE). Normalisieren auf Ja/Nein nur bei Antwortfunktion; ansonsten weglassen. Relevantes Non-Verbales sparsam markieren.

CV/FV (MUSS/SOLLTE). Beibehalten in sprachspezifischer Schreibung: hm/mhm. Ambiguität: In CV/FV bei Bedarf Klammerzusatz [bejahend]/[verneinend]; in CV **SOLLTE** er entfallen, wenn der Kontext eindeutig ist. Zögerlaute: äh/ähm in CV entfernen, in FV erfassen (einheitliche Schreibweise projektweit festlegen).

Lachen/Seufzen etc. Tag-Kanon englisch (*[laughs]*, *[sighs]*) oder lokaler Alias (*[lacht]*, *[seufzt]*) nicht mischen; eine Variante pro Dokument.

Überlappungen (SOLLTE/MUSS)

Markieren nur, wenn Unverständlichkeit droht oder Turn-Grenzen analytisch relevant sind (**SOLLTE**). Tag: kanonisch [crosstalk] oder Alias [überlappung] (nicht mischen). Zeitbereich angeben, wenn Dauer ≥ Schwelle (CR/CV ≥ 5 s, FV ≥ 3 s) (**MUSS**). Für präzise Modellierung siehe TEI-Timeline im Mapping.

Mini-Beispiele (DE)

Ausgang. „Ähm, ich hab... ich hab den Vertrag, äh, doch nicht unterschrieben.“

FV. „Ähm, ich hab... ich hab den Vertrag, äh, doch nicht unterschrieben.“ (*Zögerlaute, Wiederholungen, Ellipse beibehalten*)

CV. „Ich hab den Vertrag doch nicht unterschrieben.“

CR. „Ich habe den Vertrag doch nicht unterschrieben.“

Backchannel.

Ausgang. A: „Schickst du es heute?“ — B: „Hm.“

CV/FV. „Hm [bejahend].“ (*bei Ambiguität*) / „Mhm.“

CR. „Ja.“

Edge-Cases & QC-Prüfpunkte

- **Prozent-Leerzeichen:** Dokument-Entscheidung einmalig (42% oder 42 %) und durchhalten.
- **Währung:** 25 € oder €25; Dezimal Komma; ISO-Variante in Erstnennung zulässig (*EUR 25*).
- **Datum/Zeit:** 24 h verpflichtend; „Uhr“ optional; Zeitzone bei internationalen Datensätzen angeben.
- **Ellipse-Spacing:** Leerzeichen vor „...“ bei Satzfortführung; kein Punkt zusätzlich.
- **Anführungszeichen/Apostroph:** typografische Anführungen bevorzugen; „Deppenapostroph“ vermeiden.
- **Zögerlaut-Schreibung:** äh/ähm projektweit einheitlich; in FV konsequent, in CV entfernen.
- **Backchannel-Formen:** hm (neutral/ambig) vs. mhm (bejahend): Klammerzusatz einsetzen, wenn nötig; nicht mit „ja“/„nein“ mischen.
- **Komposita/Bindestrich:** Einheitlich (z. B. *E-Mail*, nicht *Email*), keine Gedankenstrich-Klammern als Komma-Ersatz.

Zusammenfassung. Deutsch (DE) erfordert vor allem konsequente Anwendung des Dezimal-Kommas, der Tausenderpunkte, des 24-Stundenformats sowie einheitlicher Regeln für Ellipsen, Anführungen und Backchannels. Wo Optionen bestehen (Prozent-Leerzeichen, Währungsschreibung, Tag-Alias), ist eine Variante pro Dokument festzulegen und ohne Ausnahmen beizubehalten.

4.1 Grundform

Die formale Markierung folgt einem strikt normativen Kern, der die Interoperabilität mit Werkzeugketten, die Prüfbarkeit in der Qualitätssicherung sowie die Zitierfähigkeit der Transkripte sicherstellt. Tags werden durchgehend kleingeschrieben, in eckigen Klammern notiert und in einer ASCII-kompatiblen Form geführt (z. B. [inaudible], [silence], [crosstalk], [foreign language]). Diese Kanonisierung vermeidet Kodierungsartefakte und erleichtert maschinelle Auswertung. Lokale Aliase sind zulässig (etwa [überlappung], [fremdsprache]), dürfen jedoch dokumentweit bzw. projektweit nicht mit den kanonischen EN-Begriffen gemischt werden. In Projekten mit tooling-bedingten Einschränkungen wird eine der beiden Varianten (EN-Kanon oder lokaler Alias) einmalig festgelegt und konsequent durchgehalten; wo möglich, empfiehlt sich auch für Aliase eine ASCII-nahe Transkription (z. B. [ueberlappung] statt [überlappung]), um die Systemkompatibilität zu maximieren.

Die Minutenstempel-Regel ist verbindlich: Pro Sprecher-Turn wird höchstens ein Zeitstempel je volle Minute gesetzt. Ereignisse oder Zustände von substantieller Dauer werden bereichsbezogen annotiert; hierfür gilt die Dauer-Schwelle von ≥ 5 s in CR/CV bzw. ≥ 3 s in FV. In diesen Fällen wird die Zeitbereichs-Notation verwendet, die Start und Ende in HH:MM:SS (optional mit Millisekunden) angibt, beispielsweise: [silence 00:03:12–00:03:18]. Für die Positionierung von Zeitmarken gilt: Zeitstempel stehen am Beginn eines Turns oder unmittelbar vor dem betreffenden Ereignis/Tag, sodass die temporale Referenz eindeutig bleibt, ohne den Lesefluss unnötig zu fragmentieren.

4.2 Zeitformate & Präzision

Zeitangaben in Transkripten sind medienrelativ zu verstehen: Der Nullpunkt entspricht dem Beginn der Aufnahme (00:00:00), Zeitzonen oder Kalenderschemata sind nicht involviert. Um Lesbarkeit, Werkzeug-Kompatibilität und Reproduzierbarkeit gleichermaßen zu sichern, sollte pro Projekt ein Zeitcode-Format festgelegt und konsistent geführt werden. Empfohlen sind HH:MM:SS (Stunden, Minuten, Sekunden, jeweils zweistellig, Null-gepadet) oder – für feinere Auflösung – HH:MM:SS.m mit dezimalem Punkt als Millisekunden-Trennzeichen (eine Ziffer, Null-gepadet). Die Sekundenkomponente darf 60 nicht überschreiten; Roll-over (z. B. 00:59:60 → 01:00:00) erfolgt durch Tragen in die nächsthöhere Einheit.

Die Wahl zwischen Sekunden- und Millisekundenauflösung folgt dem Zweckbindungsprinzip der Stile: In **CR** und **CV** genügt in der Regel die Sekundenauflösung; **FV** und forschungsorientierte Auswertungen **sollten** Millisekunden vorsehen, wenn die Interaktionsdynamik (Überlappungen, Reparaturen, Pausenlängen) dies erfordert. Werden Millisekunden verwendet, **sollte** die Darstellung auf 0,1 s (100 ms) gerundet werden. Diese Schwelle balanciert Messgenauigkeit und kognitive Verarbeitbarkeit, minimiert visuelles Rauschen und entspricht in der Praxis der just-noticeable-ifference für zeitliche Ereignisse im Gespräch. Eine strengere Auflösung (z. B. 10 ms) **kann** verwendet werden, wenn das Tooling verlässlich in dieser Präzision arbeitet und der Erkenntnisgewinn den Annotationsaufwand rechtfertigt; überpräzise Pseudo-Genauigkeit ist zu vermeiden. Rundungsregeln sind arithmetisch-symmetrisch zu handhaben ($\geq 5 \rightarrow$ aufwärts), inklusive Übertrag in Sekunden (00:01:09.950 → 00:01:10.000).

Zeitangaben für Zustände (z. B. **[silence]**, **[music]**) können als Bereiche mit Start–Ende notiert werden. Für die Bereichsmarkierung ist der Halbgeviertstrich (En-Dash, –) typografisch vorzuziehen (z. B. *[silence 00:03:12–00:03:18]*); wo ASCII-Beschränkungen gelten, **kann** der Bindestrich (-) als Fallback eingesetzt werden, **muss** dann aber dokumentweit konsistent genutzt werden. Semantisch gilt die halb-offene Intervallkonvention: Der Startzeitpunkt gehört zum Ereignis, der Endzeitpunkt markiert den ersten Zeitpunkt nach dem Ereignis. Diese Konvention verhindert Überschneidungen angrenzender Bereiche und erleichtert maschinelle Aggregation. Bei punktuellen Ereignissen (z. B. **[laughs]**) **kann** eine reine Punktmarke genügen (00:05:11), sofern keine Daueranalyse beabsichtigt ist; andernfalls **sollte** ein kurzer Bereich verwendet werden (00:05:11.0–00:05:11.6). Zu beachten ist, dass nicht markiert wird, wie etwas gesagt wird (z.B. lachend, weinend), weswegen die Zeitdauer vernachlässigbar ist, sofern nicht analytisch notwendig.

Die Positionierung der Zeitmarken folgt dem in 4.1 skizzierten Prinzip: Timestamps stehen am Turn-Beginn oder unmittelbar vor dem betreffenden Ereignis/Tag. Für längere Zustände gilt: Der Start wird direkt vor den Tag gesetzt (z. B. ... *[silence 00:01:03–00:01:09]*), das Ende innerhalb der Klammer kodiert. Werden Minutenstempel eingesetzt (≤ 1 pro Minute und Sprecher-Turn), ist zu vermeiden, zusätzlich dicht davor liegende, rein redundante Punktmarken zu setzen; die Minutentaktung dient der niedrigfrequenten Orientierung, Bereichsangaben der inhaltlichen Präzisierung.

Für Überlappungen empfiehlt sich eine zeitachsenbasierte Denkweise. Liegt die Dauer oberhalb der Stil-Schwelle ($CR/CV \geq 5$ s; $FV \geq 3$ s) oder ist die Verständlichkeit beeinträchtigt, sollte ein Bereich mit **[crosstalk Start–Ende]** gesetzt werden.

Drift und Jitter sind als potenzielle Fehlerquellen zu adressieren. Wenn Audio/Video-Spuren asynchron vorliegen oder Transkodierungen zu leichten Längenabweichungen geführt haben, **sollte** ein globaler Offset (z. B. +120 ms) in den Metadaten vermerkt werden; nach Möglichkeit ist das Quellmaterial zu remuxen bzw. zu resampeln, bevor annotiert wird. Bei segmentweiser Arbeit **kann** eine lokale Kalibrierung (z. B. anhand von Klatschen/Plosiven) sinnvoll sein, sofern der Nutzen die Komplexität übersteigt. In allen Fällen gilt: Kohärenz vor Granularität—eine geringfügig gröbere, aber konsequent angewandte Zeitnorm liefert robustere Vergleichbarkeit als eine hochgradig differenzierte, inkonsistent geführte.

Abschließend **sollte** das Projekt eine Validierungsheuristik etablieren: (a) syntaktische Prüfung des Formats (Regex für HH:MM:SS(.m)); (b) Monotonie der Zeitreihen (Start < Ende, keine Rücksprünge); (c) Grenzprüfung gegen Medienlänge (Ende \leq Gesamtdauer); (d) Toleranzfenster bei Round-Trips in Fremdformate (± 100 ms bei Export/Import). Eine Beispielkonfiguration wäre: *Zeitformat HH:MM:SS.mmm; Rundung 0,1 s; Intervall [Start, Ende]; Bereichsstrich En-Dash; ASCII-Fallback „-“ in Umgebungen ohne Unicode; Millisekunden nur in FV.* Diese Parameter **sollten** im Frontmatter/Methodenkasten des Dokuments explizit ausgewiesen und durchgängig angewendet werden.

4.3 Sprecherkennzeichnung & Überlappungen

Die Sprecherkennzeichnung bildet die primäre Bezugsgröße jeder Transkriptstruktur. Sprecherlabels müssen konsistent und eindeutig sein und über das gesamte Dokument unverändert geführt werden. Zulässig sind sprechakt-bezogene Rollennamen (*Interviewer*, *Moderatorin*), pseudonymisierte Codes (*SPK_01*, *SPK_02*) oder projektbezogene Bezeichner (*Teilnehmerin A*). **MUSS** ist die Eindeutigkeit (jede Stimme ist genau einem Label zugeordnet), **SOLLTE** die Stabilität über Dateien/Sitzungen innerhalb desselben Projekts. Wo personenbezogene Daten zu vermeiden sind, **sollte** eine ASCII-kompatible, metadatenhinterlegte Pseudonymisierung erfolgen; Namensvarianten **dürfen** nicht nebeneinander geführt werden. Unklare Zuordnungen **können** temporär als *SPK_UNK* (bzw. *SPK_UNK1*, *UNK_F*, *UNK_M*) markiert werden; nach Klärung **muss** rückwirkend vereinheitlicht werden. Geräuschquellen und Kollektive erhalten eigene Labels (*AUD* für Publikum, *SYS* für Systemstimme), um paralinguistische Tags semantisch zu binden (z. B. *AUD: [laughs]*).

Turn-Definition und Positionierung. Ein Turn beginnt mit dem Sprecherlabel, gefolgt vom gesprochenen Inhalt. Zeitmarken stehen am Turn-Beginn oder unmittelbar vor dem relevanten Ereignis/Tag (vgl. 4.1). Die Minutenstempel-Regel (≤ 1 Zeitstempel/Minute und Sprecher-Turn) bleibt verbindlich; längere Ereignisse erhalten Start–Ende gemäß Dauer-Schwellen ($CR/CV \geq 5$ s, $FV \geq 3$ s) in der empfohlenen Zeitbereichs-Notation (*[tag HH:MM:SS–HH:MM:SS]*).

Überlappungen werden nur markiert, wenn sie die Verständlichkeit mindern oder wenn Turn-Grenzen bzw. Interaktionsdynamik analytisch relevant sind. In solchen Fällen **sollte** ein Bereich mit **[crosstalk Start–Ende]** (Alias z. B. **[überlappung]**) gesetzt werden; die gewählte Tag-Variante wird dokumentweit nicht gemischt. Sind die Äußerungen trotz Überschneidung vollständig verständlich und ergibt sich kein analytischer Mehrwert, **soll** auf eine Markierung verzichtet werden.

Priorisierung bei gleichzeitigen Ereignissen. Treten mehrere Ereignisse gleichzeitig auf (z. B. Lachen während einer Überlappung), hat die intelligibilitätsrelevante Markierung Vorrang. In der Praxis wird zunächst das wichtigste Ereignis getaggt (hier: **[crosstalk ...]**). Ein sekundäres Ereignis **kann** im selben Bereich nachgetragen werden, ohne eine zweite Bereichsmarke zu eröffnen, um Übertagging und visuelle Fragmentierung zu vermeiden. Zwei akzeptierte Strategien sind: (a) Komposit-Liste innerhalb eines Bereichs (*[crosstalk; laughs 00:03:12–00:03:18]*) oder (b) seriell Inline-Tagging unmittelbar hintereinander (*[crosstalk 00:03:12–00:03:18] [laughs]*), jeweils dokumentweit konsistent. In FV-Kontexten, in denen prosodische Feinheiten analysiert werden, **kann** die zweite Variante Vorteile bieten, weil punktuelle Ereignisse (z. B. *[laughs]*, *[sighs]*) ohne eigene Bereichsdauer notiert werden können.

Beispiel (DE).

SPK_01: „Können wir das heute um fünf machen?“

SPK_02: „Mm— ja... also— *[lacht kurz]* ja, passt.“ *[crosstalk 00:01:03–00:01:06]*

CR: *SPK_02*: „Ja, das passt.“ (Überlappung **nicht** markieren, da verständlich und analytisch entbehrlich.)

CV: SPK_02: „Hm [**bejahend**], ja, passt.“ [crosstalk 00:01:03–00:01:06]

FV: SPK_02: „hm— ja...“ [**laughs**] „... ja, passt.“ [crosstalk 00:01:03–00:01:06]

Edge-Fälle. Kurze, rein phonetische Überlapp-Anläufe ohne Sinnverlust (Backchannel-Einfahrten, Atemholer) werden nicht markiert. Bei chorischen Reaktionen (z. B. Publikumlachen) **sollte** die Quelle über ein Kollektiv-Label (*AUD*) gekennzeichnet werden, um Sprecherstatistiken nicht zu verzerren (*AUD: [laughs 00:05:11–00:05:14]*). Wenn zwei Sprecher exakt zeitgleich starten, **kann** die erste gehörte Silbe die Reihenfolge bestimmen; ist dies nicht feststellbar, **soll** die Reihenfolge projektspezifisch (z. B. alphabetisch nach Labels) festgelegt und dokumentiert werden. Bei nachträglicher Identifikation bislang unklarer Stimmen **muss** die Normalisierung der Labels rückwirkend und vollständig erfolgen.

Qualitätssicherung. Prüfkriterien umfassen: (1) **Eindeutigkeit** der Labels (keine Doppeldeutungen/Varianten), (2) **Konsistenz** der Überlappungsmarken (Schwellen, Bereichsstrich, Notationsvariante), (3) **Sparsamkeit** der Doppel-Tags bei gleichzeitigen Ereignissen, (4) **Positionierung** der Zeitmarken gemäß 4.1, (5) **Nicht-Markierung** dort, wo Verständlichkeit und Analysewert nicht betroffen sind. So wird sichergestellt, dass Sprecher-Diarisierung, Interaktionsanalyse und Lesbarkeit in einem belastbaren Gleichgewicht stehen.

4.4 Pausen, Geräusche & Umgebungsereignisse

Einordnung und Zweckbindung. Pausen, Geräusche und Umgebungsereignisse strukturieren Gesprächsdynamiken, steuern Turn-Übergänge und prägen Verständlichkeit. Ihre Annotation folgt dem Grundsatz **Kohärenz vor Granularität**: Es wird **so viel wie nötig, so wenig wie möglich** markiert. Die konkrete Eingriffstiefe richtet sich nach dem Stil: **CR** markiert nur, wenn ein **inhaltlicher** oder **kommunikativer Mehrwert** entsteht; **CV** markiert **relevante** Ereignisse; **FV** erfasst systematisch auch **feinere** Phänomene, sofern diese für Interaktions- oder Prosodieanalysen Bedeutung haben.

Pausen (silence). Eine Pause liegt vor, wenn **keine sprachliche Lautäußerung** hörbar ist; Raumklang/Room-Tone gilt **nicht** als Sprache. Pausen werden **bereichsbasiert** notiert und unterliegen den **Dauer-Schwellen** (CR/CV ≥ 5 s, FV ≥ 3 s) sowie der **Minutenstempel-Regel** (vgl. 4.1, 4.2). **CR** setzt Pausen sparsam ein, typischerweise zur Segmentierung längerer Stillstände oder für inhaltlich wirksame Zäsuren; **CV** markiert Pausen, wo sie **Turn-Organisation** (z. B. zögernder Einsatz) oder **inhaltliche Erwartungsbildung** stützen; **FV** inventarisiert Pausen systematisch, inklusive **kurzer** Zäsuren, wenn sie in der Argumentations- oder Reparaturstruktur funktional sind. **MUSS**: zusammenhängende Pausen **nicht stückeln**, sondern **zusammenfassen**; **benachbarte** Pausenbereiche sind zu **mergen**, sofern kein intervenierendes Ereignis vorliegt. **Nicht** als Pause zu markieren sind **Verdeckung durch Geräusch** (\rightarrow *[noise]*) und **Unverständlichkeit trotz Rede** (\rightarrow *[inaudible]*).

Geräusche & Umgebungsereignisse (noise, applause, phone, door, etc.). Nichtsprachliche, auditiv **saliente** Ereignisse werden markiert, wenn sie (a) die **Intelligibilität** beeinflussen, (b) im **Gespräch thematisiert** werden oder (c) die **Szene** (Ort, Handlung, Interaktionsmodus) verstehbar machen. Der **Tag-Kanon** ist ASCII-kompatibel und **kleingeschrieben**; zulässig sind u. a. **[noise]**, **[applause]**, **[phone rings]**, **[door closes]**, **[typing]**, **[coughs]**, **[sneezes]**, **[mic handling]**, **[beep]** (Zensur). Projekte **können** ein kontrolliertes **Descriptor-Vokabular** ergänzen (z. B. *[noise traffic]*, *[noise wind]*, *[music background]*), sofern dies dokumentweit **konsequent** geführt wird und die Linter-Regeln (ASCII, Kleinschreibung) einhält. **CR** beschränkt sich auf **verständnisrelevante** Ereignisse; **CV** markiert zusätzlich **thematisierte** Geräusche; **FV** erfasst **weitgehend vollständig**, vermeidet aber **Übertagging** durch angemessene **Zusammenfassung** repetitiver Geräuschfolgen (z. B. *[applause 00:05:11–00:05:18]* statt mehrerer Punktmarken).

Musik (music). Musik wird mit **[music]** als **Bereich** annotiert, wenn sie **wahrnehmbar** ist und (a) Sprache **verdeckt**, (b) **Szenenwechsel** signalisiert oder (c) als **Thema** im Gespräch vorkommt. Optional kann die **Funktion** als Descriptor ergänzt werden (z. B. *[music diegetic]* vs. *[music nondiegetic]*, *[music vocal]* vs. *[music instrumental]*), sofern projektspezifisch festgelegt. **Singen** innerhalb von Turns **kann** als *[music vocal]* oder – bei inhaltlicher Relevanz der Worte – als **Sprache** mit Zusatz *[singing]* gekennzeichnet werden; die Entscheidung wird **projektspezifisch** getroffen und **konsistent** beibehalten.

Unverständliches & Verdeckung (inaudible). **[inaudible]** kennzeichnet **inhaltlich intendierte Sprache**, die **nicht** verstanden werden kann (z. B. zu leise, überdeckt, Aufnahmefehler). Wo sinnvoll, **kann** ein knapper **Kontext-Descriptor** ergänzt werden (z. B. *[inaudible noise]*, *[inaudible off-mic]*), solange die Tag-Syntax gewahrt bleibt. **Nicht** als

[*inaudible*] zu markieren sind **Pausen** (→ [*silence*]) und **nicht-sprachliche** Geräusche (→ [*noise*]). In **CR** wird [*inaudible*] **sparsam** verwendet, wenn der Informationsverlust für das Verständnis relevant ist; **CV/FV** markieren systematisch, ggf. mit **Zeitbereich**.

Gleichzeitige Ereignisse. Treten Ereignisse **gleichzeitig** auf (z. B. Lachen während Musik), hat das **intelligibilitätsrelevante** Ereignis **Priorität** (vgl. 4.4). Sekundäre Ereignisse **können** im **gleichen Bereich** aufgeführt werden (*[music; laughs 00:10:02–00:10:08]*) oder **seriell** direkt anschließend markiert werden (*[music 00:10:02–00:10:08] [laughs]*). Die gewählte Strategie wird **einheitlich** durchgehalten. Bei **überlappender Rede** mit gleichzeitigem Geräusch wird **[crosstalk]** gesetzt, wenn die Verständlichkeit leidet; das Geräusch **kann** ergänzend notiert werden (*[crosstalk; noise ...]*).

Positionierung, Dauer & Präzision. Ereignisse werden als **Bereiche** notiert, sobald sie die **Schwellen** überschreiten ($CR/CV \geq 5\text{ s}$, $FV \geq 3\text{ s}$). **Punktuelle** Ereignisse (z. B. **[coughs]**, **[beep]**) **können** als **Punktmarke** (Zeitstempel) oder als **kurzer Bereich** kodiert werden; **FV** tendiert zu **kurzen Bereichen** (z. B. *00:05:11.0–00:05:11.6*) für bessere Reproduzierbarkeit. Intervallsemantik folgt **[Start, Ende)** (vgl. 4.2). **Rundung** von Millisekunden **auf 0,1 s** wird empfohlen, sofern das Tooling nicht enger arbeitet.

Klassifikationsheuristiken (SOLLTE). (a) **Ist Sprache intendiert?** → [*inaudible*] (bei Unverständlichkeit) sonst **Sprache**; (b) **Ist die Stille funktional (Zäsur/Segment)?** → [*silence*]; (c) **Wird es im Gespräch thematisiert?** → markieren (mindestens CV); (d) **Verändert es Turn-Organisation/Prosodie?** → in **FV** markieren. **Nicht markieren**, wenn **rein marginal** (kurzer Stuhlknarz ohne Relevanz) und **ohne** analytischen Mehrwert.

Mapping-Hinweise. In TEI/ISO werden Pausen i. d. R. als <pause> mit @dur modelliert; nicht-sprachliche Ereignisse als <incident @type="music|noise|applause|...">; non-lexikalische Lautäußerungen als <vocal @desc="laughter|sigh|cough">. Die im Fließtext gewählte **Kompositsyntax** (z. B. [*noise traffic*]) wird in **@type/@subtype** oder **@desc** abgebildet; Überlappungen erhalten Synchronanker (vgl. Appendix A).

Mini-Beispiele.

- (1) CV: „... wir sehen uns dann **morgen**.“ **[silence 00:03:12–00:03:18]**
- (2) FV: „äh ich— [räuspert sich] also ich denke ...“ **[coughs]**
- (3) CR: „Das passt.“ **[applause 00:05:11–00:05:18]**
- (4) CV: „Kannst du's schicken?“ — „Mm-hmm.“ **[phone rings 00:07:01–00:07:06]**
- (5) FV: „wir— wir geh—“ **[crosstalk 00:08:22.1–00:08:25.4] [noise traffic]**

QC-Prüfpunkte. (1) **Schwellen** eingehalten? (2) **Zusammenfassung** benachbarter Pausen/Noise-Bereiche statt Stückelung; (3) **Priorisierung** bei Gleichzeitigkeit korrekt; (4) **Tag-Variante** (Kanon/Alias) nicht gemischt; (5) **Intervallformat/Rundung** gemäß 4.2; (6) **Nicht-Markierung** dort, wo **kein** Verständlichkeits- oder Analysegewinn vorliegt. So bleibt die Annotation **ökonomisch**, **aussagekräftig** und **werkzeugkompatibel**.

4.5 Backchannels

Begriff und Funktion. Backchannels bezeichnen kurze, überwiegend non-propositionale Hörer:innen-Signale (z. B. *mhm*, *hm*, *uh-huh*, *mm-mm*, *hum-hum*), die Aufmerksamkeit, Zustimmung, Ablehnung oder Fortsetzungsaufforderung markieren. Sie **tragen** eine kommunikative Funktion, sind aber **keine** eigenständigen Inhaltsbeiträge. Für die **sprachspezifischen Schreibkonventionen** wird auf § 3 verwiesen.

Normativer Kern (MUSS).

- **CR — Normalisierung.** Backchannels werden **nur im Antwortgebrauch** auf **Yes/No (EN), Ja/Nein (DE), Ja/Nee (NL), Oui/Non (FR)** normalisiert. Fehlen Antwortfunktion oder semantischer Mehrwert, **entfallen** Backchannels in CR (vgl. § 2.2). Die Normalisierung dient Lesbarkeit und reduziert Ambiguitäten.
- **CV/FV — Beibehaltung.** Backchannels werden **beibehalten** und **sprachspezifisch** notiert (vgl. § 3.1–3.4). **Ambiguitäten** werden **sparsam** mit Klammerzusatz aufgelöst: **[affirmative]/[negative] (EN), [bejahend]/[verneinend] (DE), [bevestigend]/[ontkennend] (NL), [affirmatif]/[négatif] (FR).**

Schreibweise & Interpunktion (SOLLTE). Orthografische Varianten werden **projektweit** festgelegt und **konsistent** geführt (z. B. **Mm-hmm/Mm-mm** oder **uh-huh/uh-uh**; DE **hm/mhm**). Bei Backchannels **vor** einem inhaltlichen Anschluss **SOLLTE** ein **Komma** gesetzt werden, wenn dies den Lesefluss steigert (*“Mm-hmm, yes.”* / *„Hm [bejahend], ja.“*). Dehnungen (*mhm-mhm-mhm*) oder Iterationen **SOLLEN** nur abgebildet werden, wenn sie **funktional** sind (z. B. insistierende Zustimmung). Überflüssige Variation ist zu vermeiden.

Abgrenzung (MUSS). Backchannels sind **abzugrenzen** von (a) **Disfluencies/Zögerlauten** ohne Funktion (*uh/um; äh/ähm*) — diese sind **keine** Backchannels; (b) **lexikalischen Antwortwörtern** mit propositionalem Gehalt (*yes, indeed; genau; certainement*) — diese gelten als **Inhalt** und werden **nicht** normalisiert.

Überlappung & Positionierung (SOLLTE). Kurze Backchannels **müssen nicht** als **Überlappung** markiert werden, wenn die Verständlichkeit **nicht leidet** (§ 4.4). Zeitmarken **stehen** am **Turn-Beginn** des Backchannel-Turns oder **unmittelbar vor** dem Backchannel, sofern ein Bereich getaggt wird (§ 4.1/4.2). **Bereichsangaben** sind **nur** bei **langen** Backchannel-Sequenzen oder wenn die Dauer **analytisch relevant** ist erforderlich (z. B. bei *chorischem* „mhm“).

Pausen/Noise-Interaktion (SOLLTE). Backchannels **unterbrechen** Pausenbereiche; es **SOLL** daher bei [*silence*] kein Backchannel **innerhalb** derselben Bereichsklammer stehen. Wird ein Backchannel **verdeckt** (z. B. durch [*noise*]), gilt der semantische Beitrag als **unsicher**; in **CV/FV** kann der Backchannel **mit** oder **ohne** [*inaudible*] notiert werden, je nach Hörbarkeit (vgl. § 4.5).

QC-Prüfpunkte (MUSS/SOLLTE). (1) **Stilkonformität:** CR-Normalisierung vs. CV/FV-Beibehaltung; (2) **Konsistenz** der Schreibvariante je Sprache (keine Mischung

Mm-hmm/uh-huh); (3) **sparsame** Disambiguierung nur bei echter Mehrdeutigkeit; (4) **keine** Verwechslung von Zögerlaut vs. Backchannel; (5) **Überlappung** nur markieren, wenn Verständlichkeit/Analysewert betroffen (§ 4.4); (6) **Positionierung** und **Zeitbereich** gemäß § 4.1/4.2.

Zusammenfassung. Backchannels werden in **CR** zur klaren **Ja/Nein**-Form normalisiert, in **CV/FV sprachspezifisch beibehalten** und **nur** bei Ambiguität **sparsam** disambiguiert. Die Regeln priorisieren **Lesbarkeit**, **funktionale Eindeutigkeit** und **analytische Verwertbarkeit** und sichern zugleich **Kohärenz** über Sprachen und Projekte hinweg.

4.6 Tag-Inventar (kanonischer Auszug)

Tag	Zweck	CR	CV	FV	Timing	Beispiel
[inaudible]	Nicht verständlich, trotz Hörversuch	SOLLTE sparsam	MUSS wenn Lücke	MUSS	ab \geq Schwelle Start–Ende	[inaudible 00:02:11–00:02:15]
[silence]	Pause ohne Rede	SOLLTE	SOLLTE	MUSS	CR/CV \geq 5 s; FV \geq 3 s	[silence 00:03:12– 00:03:18]
[crosstalk]	Überlappung → nicht verständlich	SOLLTE	SOLLTE	MUSS	ab \geq Schwelle Start–Ende	[crosstalk 00:04:01–00:04:05]
[foreign language]	Abschnitt in anderer Sprache	SOLLTE mit Bereich	MUSS	MUSS	ab \geq Schwelle Start–Ende	[foreign language 00:05:10–00:05:22]
[laughs] / [lacht]	Lachen (Sprecher)	SOLLTE	SOLLTE bei Relevanz	MUSS	optional Bereich	Speaker A [laughs] I see.
[sighs]	Seufzen	wie [laughs]	wie [laughs]	MUSS	optional Bereich	Yes [sighs].
[music]	Musik hörbar	KANN	SOLLTE bei Relevanz	MUSS	ab \geq Schwelle Start–Ende	[music 00:07:00– 00:07:25]

Alias-Beispiele: [überlappung] statt [crosstalk], [fremdsprache] statt [foreign language]. **Nicht mischen.**

5. Stil-Transformationen im Deutschen

Die folgenden drei Mikro-Vignetten illustrieren die stilgebundenen Operationen für Deutsch (DE) im Spannungsfeld von Detailtreue (FV), Wörtlichkeit mit Lesefluss (CV) und maximaler Schriftsprache (CR). Jede Transformation folgt den in § 2.1–2.2 definierten Ebenen (Lexik, Syntax/Interpunktion, Paralinguistik/Tags) sowie den Zeitregeln aus § 4 (Minutenstempel-Regel, Dauer-Schwellen, Intervallnotation). Sprachspezifische Defaults (Dezimal-Komma, Anführungen, Backchannel-Konventionen) sind § 3 zu entnehmen.

Beispiel DE-1 (Vertrag; Zögerlaute, Wiederholungen, Ellipsen). Die Ausgangsäußerung „Ähm, ich hab... ich hab gestern den Vertrag, äh, doch nicht unterschrieben.“ enthält prototypische Disfluencies (äh/ähm), eine Selbstreparatur mit Wiederholung („ich hab ... ich hab“) sowie einen Satzabbruch („...“). In **FV** wird diese Form datengetreu bewahrt: „Ähm, ich hab... ich hab gestern den Vertrag, äh, doch nicht unterschrieben.“—alle Zögerlaute und Wiederholungen bleiben erhalten; Wort- und Satzabbrüche werden mit der Ellipse markiert (vgl. § 2.2). Zusätzliche paralinguistische Tags sind hier nicht erforderlich, da keine eigenständigen Non-Verbalia erkennbar sind; Wenn ein Ereignis kürzer als drei Sekunden andauert, wird nur die Startzeit markiert (§ 4.2). In **CV** erfolgt eine moderate Glättung: Zögerlaute entfallen, die Wiederholung wird aufgelöst, der informelle Flexionsstand *hab* bleibt als gesprochensprachliche Spur zulässig: „Ich hab gestern den Vertrag doch nicht unterschrieben.“ In **CR** wird schließlich vollständig schriftsprachlich normalisiert („habe“), wobei die semantische Fokussierung und Adverbialstellung („gestern“) unverändert bleiben: „Ich habe den Vertrag gestern doch nicht unterschrieben.“—eine Transformation, die Sinnwahrung mit Lesbarkeit verbindet (vgl. § 2.1, CR-Zweckbindung).

Beispiel DE-2 (Backchannel, Pause, Lachen, Uhrzeit). Die Sequenz
A: „Können wir das heute um fünf machen?“ — B: „Hm ja... also [lacht kurz] ja, passt.“
enthält (i) einen Backchannel-Einstieg („Hm—“), (ii) Satzabbrüche/Planungslaute („ja... also—“), (iii) paralinguistisches Lachen sowie (iv) eine lange Pause von etwa 6 s. In **FV** wird alles originalgetreu abgebildet und die Non-Verbalia werden systematisch markiert:
A: „Können wir das heute um fünf machen?“ — B: „Ja... also [laughs] ja, passt.“ **[pause 00:01:03–00:01:09]**. Die Bereichsannotation der Pause entspricht der **FV**-Schwelle (≥ 3 s); **[lacht]** ist als vocal-Ereignis gemäß Tag-Kanon ausreichend. In **CV** wird der Backchannel als Antwortsignal beibehalten und, falls der Kontext dies verlangt, sparsam disambiguiert („Hm **[bejahend]**“; alternativ gemäß dokumentierter Tag-Sprache **[bestätigend]**), planerische Füllsel („also“) entfallen, und die Pause wird aufgrund der **CV**-Schwelle (≥ 5 s) ebenfalls als Bereich gesetzt: „Hm [bejahend], ja, passt.“ **[pause 00:01:03–00:01:09]**. In **CR** schließlich werden sowohl die Zeitangabe als auch die Antwort normiert: Aus „um fünf“ wird das 24-Stundenformat „17:00 Uhr“ (§ 3.2), Backchannels werden zu Ja/Nein normalisiert und paralinguistische Marker entfallen, da sie für den propositionalen Gehalt nicht erforderlich sind:
A: „Können wir das heute um 17:00 Uhr machen?“ — B: „Ja, das passt.“ Zeitmarken sind nicht nötig, weil **CR** Pausen nur ausnahmsweise setzt (Segmentierung, inhaltliche Zäsur; vgl. § 4.5).

Beispiel DE-3 (Zahlen/Datum; Überlappung nur bei Unverständlichkeit). Die Ausgangssituation A: „Wir haben eins Komma vier—“; B (überlappt): „—1,4 Millionen im Jahr 2024, genau.“ ist trotz Überlappung vollständig verständlich; eine Überlappungsmarke

ist daher nicht erforderlich (vgl. § 4.4). In **FV** wird die Zahlform daten-nah wiedergegeben: A signalisiert den beginnenden Wert noch wortbasiert („eins Komma vier—“), B vervollständigt ihn ziffernbasiert („1,4 Millionen“) mit Dezimal-Komma, Jahresnennung und Diskursmarker („genau“). Zeitmarken entfallen. In **CV** wird die Äußerung zu einer einheitlichen Proposition zusammengezogen: „Wir haben 1,4 Millionen im Jahr 2024.“—Wiederholungen und Bruchstellen verschwinden, die deutsche Zahlenkonvention bleibt gewahrt (§ 3). **CR** wählt eine leicht redaktionelle Verdichtung in schriftsprachlichem Duktus („hatten ... insgesamt“), ohne den Sachgehalt zu verändern: „Wir hatten 2024 insgesamt 1,4 Millionen.“—eine Form, die für formale Berichte oder Abstracts geeignet ist.

Zusammenfassend zeigen die drei DE-Triptychen, dass die stilgebundene Eingriffstiefe— von **FV** (vollständige Datennähe) über **CV** (moderate Glättung bei Wörtlichkeit) bis **CR** (Schriftsprache-optimiert)—nicht die sprachspezifischen Konventionen ersetzt, sondern sie kohärent anwendet: Dezimal-Komma, 24-Stundenzeit, Backchannel-Politik (Normalisierung vs. Beibehaltung), Interpunktionsregeln (Ellipse/Wortabbrüche) und zeitliche Schwellen greifen als ein System ineinander. Dadurch bleibt die Interpretierbarkeit der Daten erhalten, während Lesbarkeit und Tool-Interop (Export in TEI/ISO; vgl. Appendix A) zugleich gewährleistet sind.

Anhang A: Transkriptionsregeln

Sprecher:innenbezeichnung

In Interviewsituationen wird die Person, die Fragen stellt, als **I**: und die andere Person als **B**: bezeichnet.

I steht für die interviewende Person, **B** für alle Personen, die nicht die interviewende Person(en) sind.

Bei mehreren Personen:

- erste interviewende Person: **I1**
- zweite interviewende Person: **I2**
- erste befragte Person: **B1**
- zweite befragte Person: **B2**
- usw.

Dazu zählen auch Personen, die nur kurz in der Aufnahme zu hören sind.

Bei einem Gruppengespräch, in dem keine Person als Interviewende gilt, werden alle Sprecher:innen als **B1**, **B2**, **B3**, ... nummeriert.

Umgangssprache (Clean Verbatim, Full Verbatim) und Dialekt

Umgangssprache wird bei der Transkription übernommen, z. B.:

- *Nein* → **Nee**
- *Wie geht es dir?* → **Was geht?**
- *Lust* → **Bock**

Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsche angepasst bzw. ausgeschrieben, z. B.:

- *So ein* → **So'n**

- *Ist so* → **Isso**
- *Haben wir* → **Hamma**

Wörter im Dialekt werden möglichst wortgetreu ins Hochdeutsche übersetzt, der Satzbau wird dabei beibehalten.

Zahlen

- Zahlwörter von **eins bis einschließlich zwölf** werden ausgeschrieben.
- **Hundert, tausend und Dutzend** werden ausgeschrieben, wenn es sich um exakte Angaben und runde Zahlen handelt.
- Alle **anderen Zahlen** werden mit Ziffern geschrieben. Das gilt auch für:
 - Dezimalzahlen
 - Negativzahlen
 - Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben

Kommen eine Zahl unter zwölf und eine Zahl ab 13 in einem Satz vor, werden **beide Zahlen als Ziffern** geschrieben. Das gilt auch z. B. bei Jahreszahlen.

Zahlen, die **fünfstellig oder größer** sind, werden in Dreierschritten mit einem Punkt markiert (z. B. 10.000).

Uhrzeiten werden so geschrieben, wie sie ausgesprochen wurden.

Datumsangaben und Jahreszahlen werden so geschrieben, wie sie gesprochen wurden.

Jahrzehnte werden als Zahlen ausgeschrieben (z. B. *die 1980er-Jahre*).

Mathematische Begriffe, Sonderzeichen und Brüche werden ausgeschrieben.

Fremdsprachen

- Englische oder fremdsprachliche Begriffe werden nach dem deutschen Äquivalent und **ohne Anführungszeichen** geschrieben.
- Fremdsprachliche Begriffe orientieren sich an den Regeln der **deutschen Rechtschreibung und Morphologie**.
- Fremdsprachliche Abschnitte, die länger als ein paar Wörter sind, werden mit **[fremdsprache]** und **Zeitstempeln** markiert.

Anonymisierung

Wenn Sie Transkriptionen bei uns bestellen, können Sie kostenlos eine **einfache Anonymisierung** buchen. Das bedeutet, dass keine Informationen im Transkript zu einer bestimmten Person zurückverfolgt werden können. Unsere Standardanonymisierung umfasst folgende Elemente:

- Namen von Personen werden durch **[Person]** ersetzt.
- Orte werden durch **[Ort]** ersetzt.
- Organisationen und Firmen werden durch **[Organisation]** ersetzt.
- Geburtstag, E-Mail-Adressen und Telefonnummern werden anonymisiert.

Wenn mehrere Namen, Organisationen, Orte usw. verwendet werden,

- werden diese so genau wie möglich angegeben und nummeriert, z. B. **[Organisation 1]**, **[Organisation 2]** ...
- wenn der Name der Person oder Organisation mehr als einmal im Transkript erwähnt wird, wird deutlich gemacht, dass es sich um **dieselbe** Person oder Organisation handelt.

Was ist Clean Verbatim?

Bei der einfachen Transkription wird wörtlich transkribiert, jedoch ohne Versprecher.

Was nicht im Transkript vorkommt: Wortabbrüche, Stottern, Fülllaute (äh, ähm, hm).
Die Sätze werden leicht geglättet, indem kleinere lexikalische und grammatikalische Fehler behoben werden.

Als Ergebnis erhält man ein wörtliches Transkript, das vor allem Aufschluss über den Inhalt des Gesagten verschafft. Die Lesbarkeit wird zu einem gewissen Grad berücksichtigt, aber das Transkript enthält trotzdem noch verschriftlichte gesprochene Sprache.

Allgemeine Regeln

Enthaltene Elemente

- Füllwörter wie „sozusagen“, „also“ werden transkribiert.
- Rückfragende Partikel wie „ne?“, „gell?“ werden transkribiert.
- „Hm“ als Antwort auf direkte Fragen wird mit Zusatz transkribiert:
 - Hm [bejahend]
 - Hm [verneinend]
- Geräusche, die für den Kontext relevant sind, werden erfasst, z. B.:
 - [Telefon klingelt]
- Unverständliche Wörter oder Abschnitte werden markiert, z. B.:
 - [unv. 00:00:00–00:00:05]*
- Vermutete Wörter werden in Klammern gesetzt, z. B.:
 - (Wort?)
- Non-verbale Äußerungen werden in eckigen Klammern notiert, z. B.:
 - [lacht], [seufzt]

- Pausen ab 5 Sekunden werden mit Zeitstempeln markiert, z. B.:
 - [pause 00:00:00–00:00:05]
- Sprecherüberlappungen, die zu unverständlichen Stellen führen, werden als unverständlich markiert, z. B.:
 - [unv. 00:00:00–00:00:05]*
- Fremdsprachliche Abschnitte werden markiert, z. B.:
 - [fremdsprache 00:00:00–00:00:05]*
- Satzabbrüche werden mit Auslassungspunkten gekennzeichnet:
 - ...

Lexikalische Anpassungen (Wortverschleifungen, verschluckte Endungen usw.) werden vorgenommen, die Satzform wird aber beibehalten und es wird keine Korrektur von grammatikalischen Fehlern vorgenommen.

Auch scheinbar unwichtige Füllwörter und Füllsel wie „ich sage mal“, „also“, „natürlich“ und Endpartikel wie „ne“, „gell“, „oder“ werden transkribiert.

Rückfragende Partikel wie „ne“, „gell“ usw. werden mitten im Satz mit Komma davor und danach transkribiert. Am Satzende steht davor ein Komma und danach ein Fragezeichen.

Wird „hm“ stellvertretend für „ja“ oder „nein“ als Antwort auf eine direkte Frage geäußert, wird dieses mit dem Zusatz [bejahend] oder [verneinend] transkribiert. Sollte keiner dieser Zusätze möglich sein, wird „hm“ ausgelassen. Ausnahme: „Hm?“ im Sinne von „Wie bitte?“.

Emotionale non-verbale Äußerungen werden in eckigen Klammern notiert, z. B. [lacht], [weint].

Geräusche werden nur erfasst, wenn sie für den Kontext relevant sind, z. B. [Telefon klingelt].

Pausen ab 5 Sekunden werden durch [pause] und Zeitstempel am Anfang und am Ende der Pause markiert.

Unvollständige oder abgebrochene Sätze (ab drei Wörtern) werden mit dem Abbruchzeichen „...“ gekennzeichnet. Vor dem Abbruchzeichen steht ein Leerzeichen. Dahinter wird kein

Satzzeichen gesetzt.

Ausnahme: Anführungszeichen bei wörtlicher Rede sollten gesetzt werden.

Beispiel: Dann sagte sie: "Das kann doch nicht ..."

Nicht enthaltene Elemente

- Sofort korrigierte Versprecher werden ausgelassen.
- Zögerungslaute wie „äh“, „ähm“, „hm“ werden nicht transkribiert.
- Irrelevante Verständnissignale oder Hörbestätigungen wie „hm“, „aha“, „ja“, „ach so“ usw. werden nicht transkribiert (Ausnahme: Verständnissignale mit inhaltlicher Bedeutung).
- Wortdopplungen werden ausgelassen (Ausnahme: wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden).
- Wortabbrüche und Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen.
- Sprecherüberlappungen werden nur gekennzeichnet, wenn sie die Ursache unverständlicher Stellen sind; in diesem Fall werden sie mit [unv.] markiert.

Zeichensetzung

Punkt (.)

Jeder Satz endet mit einem Punkt (auch wenn er nur aus einem Wort besteht).

Fragezeichen (?)

Alle Fragesätze enden mit einem Fragezeichen.

Komma (,)

Kommasetzung erfolgt nach den deutschen Rechtschreibregeln; Kommas werden auch für Einschübe benutzt (keine Gedankenstriche).

Anführungszeichen („ ”)

Werden nur bei wörtlicher Rede benutzt.

Auslassungspunkte (...)

Kennzeichnen unvollständige oder abgebrochene Sätze.

Vor dem Abbruchzeichen steht ein Leerzeichen. Dahinter wird kein Satzzeichen gesetzt.

Markierungen und Zeitstempel

Die folgenden Elemente werden erfasst, wenn sie für die Transkription oder den Kontext relevant sind.

- Non-verbale Laute wie *Mm-hmm* oder *Ah-ha* (bejahend):
→ Hm [bejahend]

- Non-verbale Laute wie *Mm-mm* oder *Ah-ah* (verneinend):
→ Hm [verneinend]

- Unverständliche Stellen nach:
 - dreimaligem Anhören

 - Anhören mit höherer Lautstärke

 - Anhören mit geringerer Geschwindigkeit (0,7)
→ [unv. 00:00:00–00:00:05*]

- Pausen ab 5 Sekunden:
→ [pause 00:00:00–00:00:05*]

- Sprecherüberlappungen, die zu unverständlichen Stellen führen:
→ [unv. 00:00:00–00:00:05*]

- Fremdsprachliche Abschnitte:
→ [fremdsprache 00:00:00–00:00:05*]

Was ist Full Verbatim?

Eine erweiterte Transkription gibt alles wieder, was gesagt wird, auch Fehler und Versprecher. Das Transkript enthält abgebrochene Wörter und Zwischenlaute wie „ähm“ und „hm“. Die Wortfolge wird exakt eingehalten. Einige non-verbale Ereignisse wie Lachen, Weinen, Pausen usw. werden erfasst.

Als Ergebnis erhält man ein genaues Transkript, das nicht nur Aufschluss über den Inhalt des Gesagten verschafft, sondern auch Emotionen widerspiegelt. Diese Art von Transkription ist vor allem wichtig für Gespräche zwischen Patient:innen und Ärzt:innen, Sprachanalyse, rechtliche Dokumente wie Anhörungen und Interviews, in denen die Emotionen der Befragten eine wichtige Rolle spielen.

Allgemeine Regeln

Folgende Elemente werden in Full Verbatim grundsätzlich transkribiert:

- Füllwörter wie „sozusagen“, „also“
- Zögerungslaute wie „äh“, „ähm“
- Einwürfe wie „oh“, „upps“
- Rückfragende Partikel wie „ne?“, „gell?“
- Bestätigungssignale wie „hm“:
 - Hm [bejahend]
 - Hm [verneinend]
- Geräusche, die für den Kontext relevant sind, z. B.
 - [Telefon klingelt]
- Unverständliche Wörter oder Abschnitte, z. B.
 - [unv. 00:00:00–00:00:03]*
- Vermutete Wörter, z. B.
 - (Wort?)
- Non-verbale Äußerungen, z. B.
 - [lacht], [seufzt]
- Pausen (auch kürzere Pausen), z. B.

- [pause 00:00:00–00:00:03]*
- Sprecherüberlappungen, wenn dadurch etwas unverständlich wird, z. B.
 - [überlappung 00:00:00–00:00:03]*
- Fremdsprachliche Abschnitte, z. B.
 - [fremdsprache 00:00:00–00:00:03]*
- Satzabbrüche (ab dem ersten Wort): ...
- Wortabbrüche: ...

Transkriptionsprinzipien

- Der Text wird exakt so transkribiert, wie gesprochen wird.
Die Wortstellung bleibt erhalten, Fehler werden nicht korrigiert und es wird keine Glättung vorgenommen.
Hinweis: Es wird nicht phonetisch transkribiert; Aussprachefehler und Akzente werden nicht verschriftlicht.
- Alle Äußerungen von allen sprechenden Personen werden transkribiert.
- Alle Verständnissignale und Fülllaute werden transkribiert.
Ausnahme: Die Verständnissignale der interviewenden Person werden nur dann transkribiert, wenn sie sich nicht mit einer anderen Aussage überlappen und den Redefluss nicht unterbrechen.
- Verständnissignale (z. B. „hm“) werden in Klammern mit einer Deutung versehen, z. B.
 - Hm [bejahend]
 - Hm [verneinend]
- Bei Sprecherüberlappungen erhält jede sprechende Person einen eigenen Absatz.
Wird durch die Überlappung etwas unverständlich, wird die entsprechende Stelle mit [überlappung] markiert.
- Die Syntax im Dialekt wird beibehalten, die Wortwahl jedoch an das Hochdeutsche angepasst.
Wie bei Clean Verbatim gilt:
 - Lexikalische Anpassungen (Wortverschleifungen, verschluckte Endungen usw.) werden vorgenommen.

- Syntaktische Anpassungen (Satzbau) werden nicht vorgenommen.
Anders als bei Clean Verbatim werden falsche Artikel in Full Verbatim nicht korrigiert.
- Ausnahme: Dialektal bedingte und/oder fehlerhafte doppelte Verneinungen werden geglättet, wenn sie sinnverändernd wirken.
- Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
Eine besondere Betonung liegt vor, wenn ein Wort in einem Satz hervorgehoben wird, um etwas zu verdeutlichen oder einen Bedeutungsunterschied zu anderen Wörtern zu markieren.
- Pausen während der Aussagen eines oder mehrerer Sprechender werden mit [pause] markiert.
Es können auch Pausen zwischen zwei Redebeiträgen entstehen.
 - Bei längeren Pausen ab 3 Sekunden werden Anfang und Ende mit Zeitstempeln markiert.
 - Bei kürzeren Pausen wird nur die Anfangszeit angegeben.
- Wort- und Satzabbrüche werden mit „...“ markiert.
 - Beim Wortabbruch schließen die Auslassungspunkte direkt an das Wort an.
 - Bei einem Satzabbruch steht vor den Auslassungspunkten ein Leerzeichen.
- Wortwiederholungen werden immer erfasst und mit einem Komma voneinander getrennt.
 - Ein Wort: „Das ist aber, aber nicht immer so.“
 - Ab zwei Wörtern handelt es sich um einen Satzabbruch, z. B.:
„Dann denkt er, er könnte ... Er könnte das so machen.“
- Emotionale nonverbale Äußerungen aller Sprechenden, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen, werden in Klammern erfasst, z. B. [lacht], [weint].
- Rückfragende Füller wie „ne?“, „gell?“ usw. werden mitten im Satz mit Komma davor und danach transkribiert.
Am Satzende steht vor ihnen ein Komma und danach ein Fragezeichen.
- Nonverbale Aktionen, die das Gespräch unterbrechen, werden in Klammern transkribiert.
Ausnahme: durchgängige Hintergrundgeräusche wie Straßenlärm oder allgemeine Bürogeräusche.

- Längere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache ergänzt werden (z. B. [unv., Hintergrundlärm]).

Zeichensetzung

Punkt (.)

Jeder Satz endet mit einem Punkt, auch wenn er nur aus einem Wort besteht.

Fragezeichen (?)

Alle Fragesätze enden mit einem Fragezeichen.

Komma (,)

Kommas werden nach den deutschen Rechtschreibregeln gesetzt; sie werden auch für Einschübe verwendet (keine Gedankenstriche).

Anführungszeichen („“)

Anführungszeichen werden nur bei wörtlicher Rede benutzt.

Abbruchzeichen (...)

Das Abbruchzeichen kennzeichnet unvollständige oder abgebrochene Sätze.

Vor dem Abbruchzeichen steht bei Satzabbrüchen ein Leerzeichen. Dahinter wird kein Satzzeichen gesetzt, außer es folgen schließende Anführungszeichen bei wörtlicher Rede. Bei abgebrochenen Wörtern steht kein Leerzeichen vor dem Abbruchzeichen.

Markierungen und Zeitstempel

Folgende Markierungen werden verwendet, wenn sie für Transkription oder Kontext relevant sind:

- Non-verbale Laute wie *Mm-hmm* oder *Ah-ha* (bejahend):
→ Hm [bejahend]
- Non-verbale Laute wie *Mm-mm* oder *Ah-ah* (verneinend):
→ Hm [verneinend]
- Unverständliche Stellen:
→ [unv. 00:00:00–00:00:03]
- Pausen:
→ unter 3 Sekunden: [pause 00:00:10]
→ ab 3 Sekunden: [pause 00:00:00–00:00:03]
- Sprecherüberlappungen, die zu unverständlichen Stellen führen:
→ [überlappung 00:00:00–00:00:03]
- Fremdsprachliche Abschnitte:
→ [fremdsprache 00:00:00–00:00:05]

Was ist Clean Read?

Eine geglättete Transkription wird in Standarddeutsch erstellt, es wird nicht umgangssprachlich transkribiert. Die Grammatik und die Syntax des Gesprochenen werden korrigiert. Der Inhalt der Aufnahme bleibt erhalten, es werden keine stilistischen Änderungen vorgenommen. Es ist kein komplettes Umschreiben der Sätze notwendig.

Ein geglättetes Transkript gibt Aufschluss über den Inhalt des Gesagten, verwendet aber ausschließlich Schriftsprache. Das Ergebnis ist ein klares, gut lesbares Transkript. Das Endprodukt wird z. B. für die Auswertung von Sitzungen oder Diskussionsrunden verwendet. Auch Interviews werden häufig nach den geglätteten Regeln transkribiert.

Allgemeine Regeln

Enthaltene Elemente

Folgende Elemente können bzw. sollen in einer geglätteten Transkription vorkommen:

- „Hm“ als Antwort auf direkte Fragen
→ wird durch „Ja“ oder „Nein“ ersetzt.
- Unverständliche Wörter oder Abschnitte
→ [unv. 00:00:00–00:00:05]
- Vermutete Fachbegriffe und Eigennamen
→ (Wort?)
- Sprecherüberlappung, wenn sie zu Unverständlichkeit führt
→ [überlappung 00:00:00–00:00:05]
- Fremdsprachliche Abschnitte
→ [fremdsprache 00:00:00–00:00:05]
- Satzabbrüche mit wichtiger Aussage, wenn nicht vermeidbar
→ Leerzeichen + „...“

Pausen ab ca. 5 Sekunden werden nur transkribiert, wenn sie für den Kontext relevant sind.

In diesem Fall:

→ [pause 00:00:00–00:00:05]

Nicht enthaltene Elemente

Folgende Elemente werden grundsätzlich nicht (oder nur in Ausnahmefällen) transkribiert:

- Füllwörter wie „sozusagen“, „also“
- Verzögerungslaute wie „äh“, „ähm“

- Einwüfe wie „oh“, „upps“
- Rückfragende Partikel wie „ne?“, „gell?“
- Geräusche wie [telefon], sofern nicht kontextrelevant
- Non-verbale Äußerungen wie [lacht], [weint] (nur bei Relevanz für den Kontext)
- Pausen ab 5 Sekunden, wenn nicht kontextrelevant
- Satzabbrüche ohne inhaltliche Bedeutung
- Versprecher
- Zögerungslaute wie „äh“, „ähm“, „hm“
- Nonverbale Ereignisse ([lacht], [weint], [klopfen]) ohne Kontextrelevanz

Was in eine geglättete Transkription gehört

- Gut lesbare, korrekte, vollständige Sätze.
- Grammatikalische Fehler werden korrigiert.
- Die Satzstruktur kann leicht angepasst werden, um die Lesbarkeit zu verbessern.
- Kurze Sätze können zusammengefügt werden, wenn sich der Sprachfluss dadurch verbessert.
- Wörtliche Rede wird, wenn möglich, in indirekte Rede umformuliert.
- Pausen ab ca. 5 Sekunden werden nur transkribiert, wenn sie für den Kontext relevant sind, und dann mit [pause] und Zeitstempel markiert.

Was nicht in eine geglättete Transkription gehört

- Entfernen von für den Kontext wichtigen unvollständigen Sätzen oder Ausdrücken. Der Stil der Sprechenden soll möglichst erhalten bleiben.
- Satzanfänge mit Konjunktionen wie „und“, „aber“, „oder“ usw. werden nach Möglichkeit vermieden.
- Füllwörter werden ausgelassen.
- Wortverschleifungen und Wortverkürzungen werden ausgeschrieben.

- Elliptische Sätze werden vervollständigt.
- Abgebrochene Sätze mit inhaltlicher Bedeutung werden nach Möglichkeit zu vollständigen Sätzen aus- oder umgebaut, wenn dies durch den Kontext erschließbar ist.
Wenn dies nicht möglich ist, werden am Ende des Satzes ein Leerzeichen und drei Auslassungspunkte gesetzt: „ ...“.
- Abgebrochene Satzteile oder Sätze ohne inhaltliche Bedeutung werden gekürzt.
- Bestätigungssignale werden nicht übertragen.
Ausnahme: Wenn sie als Antwort auf eine direkte Frage gemeint sind, werden sie im Transkript mit „Ja“ oder „Nein“ wiedergegeben.
- Wortdopplungen werden ausgelassen.
Ausnahme: Sie werden als Stilmittel zur Betonung genutzt.
- Nonverbale Äußerungen und Ereignisse ([lacht], [weint], [klopfen]) werden nicht erfasst, es sei denn, sie sind relevant für den Kontext.
- Passagen, die kein Teil des Interviews sind, oder Zwischengespräche mit Personen, die nicht am Interview beteiligt sind (z. B. Kellner:innen), werden nicht erfasst.
- Versprecher werden ausgelassen.
- Zögerungslaute wie „äh“, „ähm“, „hm“ werden nicht transkribiert.
- Es werden keine Abkürzungen verwendet; Wörter werden ausgeschrieben.

Zeichensetzung

Punkt (.)

Jeder Satz endet mit einem Punkt, auch wenn er nur aus einem Wort besteht.

Fragezeichen (?)

Alle Fragesätze enden mit einem Fragezeichen.

Komma (,)

Kommas werden nach den deutschen Rechtschreibregeln gesetzt; sie werden auch für Einschübe verwendet (keine Gedankenstriche).

Anführungszeichen („“)

Werden bei wörtlicher Rede und für Buchtitel o. Ä. benutzt.

Auslassungszeichen (...)

Wenn Satzabbrüche nicht vermieden werden können oder wenn ein Teilsatz eine wichtige Aussage enthält, wird am Ende ein Leerzeichen und dann drei Auslassungspunkte gesetzt: „ ...“.

Markierungen und Zeitstempel

Die folgenden Elemente sollten erfasst werden, wenn sie für die Transkription oder den Kontext relevant sind:

- Nonverbale Laute wie *Mm-hmm* oder *Ah-ha* (bejahend):
→ Ja
- Nonverbale Laute wie *Mm-mm* oder *Ah-ah* (verneinend):
→ Nein
- Unverständliche Stellen:
→ [unv. 00:00:00–00:00:05]
- Kontextrelevante Pausen ab 5 Sekunden:
→ [pause 00:00:00–00:00:05]
- Sprecherüberlappungen, die zu unverständlichen Stellen führen:
→ [überlappung 00:00:00–00:00:05]
- Fremdsprachliche Abschnitte:
→ [fremdsprache 00:00:00–00:00:05]

Anhang B: Transkriptionsbeispiele

Clean Verbatim

Audio 1 - Gruppeninterview.mp3

I1: Guten Tag, Herr Becker. #00:00:03-0#

I2: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. #00:00:06-0#

B: Sehr gerne, ich freue mich darauf. #00:00:09-0#

I1: Okay, dann lassen Sie uns doch direkt einsteigen. Wie sieht denn Ihr typischer Berufsalltag aus? #00:00:15-0#

B: Also ich arbeite als Marketing-Spezialist in einem kleinen Unternehmen. Und ein Tag beginnt oft damit, dass ich meine Mails antworte, die sortiere und die Aufgaben organisiere. Und dann laufe ich meistens von Meeting zu Meeting und bespreche angehende Projekte. #00:00:35-0#

I1: Okay, das klingt sehr interessant und auf jeden Fall nach einer abwechslungsreichen Arbeit. Wie gehen Sie denn bei der Jobsuche vor, wenn Sie da eine Veränderung in Erwägung ziehen würden? #00:00:46-0#

B: Jobsuche kann manchmal ziemlich herausfordernd [unv. 00:00:49], recherchiere oft online nach, gucke mir irgendwelche Stellenangebote an. Aber ich finde, persönliche Kontakte sind da auch sehr wichtig, gerade Networking ist entscheidend. Man lernt oft von anderen und kann so vielleicht auch auf Stellenangebote stoßen, die nicht (öffentlich?) ausgeschrieben sind. #00:01:08-0#

I2: Ja okay, auch von mir eine Frage. Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Branche? #00:01:15-0#

B: Na ja, die digitale Welt verändert sich ja ständig, besonders im Marketing. Beispielsweise künstliche Intelligenz oder momentan auch ChatGPT ... Und die datenbasierte Entscheidungsfindung, die wird immer wichtiger. Und da ist es besonders wichtig, sich einfach weiterzubilden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. #00:01:32-0#

I1: Gibt es denn einen besonderen Moment in Ihrer Karriere, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist? #00:01:38-0#

B: Ja. Wir hatten mal eine spannende Kampagne. Da hatten wir ein soziales Projekt gemacht, und da war es unglaublich befriedigend, da wir eben einen positiven Einfluss hatten. Und das hat mir eben gezeigt, wie mächtig Marketing sein kann. Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Gesellschaft. #00:01:57-0#

I1: Ja, okay. Vielen Dank, Herr Becker, für Ihre Einblicke. Ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrer Karriere. #00:02:05-0#

B: Danke schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihnen auch einen schönen Tag. #00:02:09-0#

I2: Ebenso. #00:02:11-0#

Full Verbatim

Audio 1 - Gruppeninterview.mp3

I1: Guten Tag, Herr Becker. #00:00:03-0#

I2: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. #00:00:06-0#

B: Äh sehr gerne, ich freue mich darauf. #00:00:09-0#

I1: Okay, dann äh lassen Sie uns doch direkt einsteigen. Wie sieht denn Ihr typischer Berufsalltag aus? #00:00:15-0#

B: Ähm also ich arbeite als Marketing-Spezialist in einem kleinen Unternehmen.

I2: [hustet] Entschuldigung.

B: Und ähm ein Tag beginnt oft damit, dass ich meine Mails antworte, äh die sortiere und die Aufgaben organisiere. Und dann laufe ich meistens von Meeting zu Meeting und bespreche angehende Projekte. #00:00:35-0#

I1: Okay, das klingt äh sehr interessant und auf jeden Fall nach einer abwechslungsreichen Arbeit. Ähm wie gehen Sie denn bei der JOBSUCHE vor, wenn Sie da eine Veränderung in Erwägung ziehen würden? #00:00:46-0#

B: Jobsuche kann manchmal ziemlich herausfordernd [unv. 00:00:49], recherchiere oft online nach, gucke mir irgendwelche Stellenan... Stellenangebote an. Aber ich finde, persönliche Kontakte sind da auch sehr wichtig, ähm gerade Networking ist entscheidend. Man lernt oft von anderen und ähm kann so vielleicht auch auf Stellenangebote stoßen, die nicht (öffentlich?) ausgeschrieben sind. #00:01:08-0#

I2: Hm [bejahend] ja okay, äh auch äh von mir eine Frage. Wie sehen Sie die ZUKUNFT Ihrer Branche? #00:01:15-0#

B: Na ja, die digitale Welt verändert sich ja ständig, besonders im Marketing. Ähm beispielsweise künstliche Intelligenz oder momentan auch ChatGPT ... Und die datenbasierte Entscheidungsfindung, die wird immer wichtiger. Und da ist es besonders wichtig, sich äh einfach weiterzubilden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. #00:01:32-0#

I1: Ähm gibt es denn einen besonderen Moment in Ihrer Karriere, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist? #00:01:38-0#

B: Äh ja. Wir hatten mal eine spannende Kam... Kampagne. Da hatten wir ein soziales Projekt gemacht, und äh da war es unglaublich befriedigend äh, weil wir eben einen positiven Einfluss hatten. Und das hat mir eben gezeigt, wie mächtig Marketing sein kann. Ähm nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Gesellschaft. #00:01:57-0#

I1: Hm [bejahend] Ja, okay. Vielen Dank, Herr Becker, für Ihre Einblicke. Ähm ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrer Karriere. #00:02:05-0#

B: Danke schön. Es hat mir sehr... sehr viel Spaß gemacht. Ihnen auch einen schönen Tag. #00:02:09-0#

I2: Ebenso. #00:02:11-0#

Clean Read

Audio 1 - Gruppeninterview.mp3

I1: Guten Tag, Herr Becker. #00:00:03-0#

I2: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. #00:00:06-0#

B: Sehr gerne, ich freue mich darauf. #00:00:09-0#

I1: Dann lassen Sie uns doch direkt einsteigen. Wie sieht denn Ihr typischer Berufsalltag aus?

#00:00:15-0#

B: Ich arbeite als Marketing-Spezialist in einem kleinen Unternehmen. Ein Tag beginnt oft damit, dass ich meine Mails beantworte, die sortiere und die Aufgaben organisiere. Dann laufe ich meistens von Meeting zu Meeting und bespreche angehende Projekte. #00:00:35-0#

I1: Das klingt sehr interessant und auf jeden Fall nach einer abwechslungsreichen Arbeit. Wie gehen Sie denn bei der Jobsuche vor, wenn Sie da eine Veränderung in Erwägung ziehen würden? #00:00:46-0#

B: Jobsuche kann manchmal ziemlich herausfordernd [unv. 00:00:49], recherchiere oft online nach, gucke mir irgendwelche Stellenangebote an. Ich finde persönliche Kontakte sind aber auch sehr wichtig. Gerade Networking ist entscheidend. Man lernt oft von anderen und kann so vielleicht auch auf Stellenangebote stoßen, die nicht (öffentlich?) ausgeschrieben sind. #00:01:08-0#

I2: Auch von mir eine Frage. Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Branche? #00:01:15-0#

B: Die digitale Welt verändert sich ständig, besonders im Marketing. Beispielsweise künstliche Intelligenz oder momentan auch ChatGPT. Die datenbasierte Entscheidungsfindung wird immer wichtiger. Da ist es besonders wichtig, sich einfach weiterzubilden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. #00:01:32-0#

I1: Gibt es denn einen besonderen Moment in Ihrer Karriere, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist? #00:01:38-0#

B: Ja, wir hatten mal eine spannende Kampagne. Da hatten wir ein soziales Projekt gemacht, und da war es unglaublich befriedigend, da wir eben einen positiven Einfluss hatten. Das hat mir gezeigt, wie mächtig Marketing sein kann. Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Gesellschaft. #00:01:57-0#

I1: Ja, okay. Vielen Dank, Herr Becker, für Ihre Einblicke. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrer Karriere. #00:02:05-0#

B: Danke schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihnen auch einen schönen Tag. #00:02:09-0#

I2: Ebenso. #00:02:11-0#